

Zwischen Krise und Kontinuität

Konzeptionelle Überlegungen zum Recovery-Ansatz in der Eingliederungshilfe

Joel Roerick

Alice-Salomon-Hochschule Berlin

ORCID 0009-0005-9533-6862

ABSTRACT

Dieses Working Paper untersucht den Recovery-Ansatz im Kontext der Eingliederungshilfe mit einem Fokus auf psychosoziale und psychiatrische Krisen. Ausgehend von einem Fallbeispiel aus der Eingliederungshilfe entwickelt der Autor drei Leitfragen: wie Menschen mit chronischen psychiatrischen Diagnosen aus sozialarbeiterischer Perspektive begleitet werden können, wie ihnen der Weg aus der Hoffnungslosigkeit gezeigt werden kann und wie die Eingliederungshilfe an Veränderungsprozesse in der Akutpsychiatrie anknüpfen kann. Im ersten Teil werden theoretische Grundlagen des Recovery-Ansatzes und ein Recovery-orientiertes Krisenverständnis erarbeitet. Im zweiten Teil erfolgt der Praxistransfer in die Eingliederungshilfe mit personenzentrierten und systemischen Implementierungsstrategien für die Eingliederungshilfe und den Gemeindepsychiatrischen Verbund. Das Working Paper plädiert für eine stärkere Rolle der Sozialen Arbeit als Gestalterin Recovery-orientierter Versorgung an der Schnittstelle von Klinik, Alltag und Sozialraum.

SCHLAGWÖRTER

Soziale Arbeit · Eingliederungshilfe · Psychiatrie · Gemeindepsychiatrischer Verbund · Krisen · Krisenintervention · Resilienz · Recovery · Recovery-Ansatz · Empowerment

VERÖFFENTLICHUNGSHISTORIE

Version 1.1 · 2025-07-16

Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin
Open-Access-Veröffentlichung durch konsent.berlin
auf Zenodo · 2026-05-28, Korrekturversion vom 2026-07-12

DOI 10.5281/zenodo.20424202

Lizenz CC0 1.0 (Public Domain)

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Roerick, J. (2025). Zwischen Krise und Kontinuität: Konzeptionelle Überlegungen zum Recovery-Ansatz in der Eingliederungshilfe [Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20424202>

Inhalt

Einleitung	3
1 Theoretische Perspektiven des Recovery-Ansatzes	4
1.1 Grundlagen	4
1.1.1 Begriffliche Einordnung	4
1.1.2 Modelle und Frameworks	7
1.1.3 Recovery-orientierte Interventionen	17
1.2 Recovery-orientiertes Krisenverständnis als Paradigmenwechsel in der Krisenwahrnehmung	21
1.2.1 Klinisches vs. Recovery-orientiertes Krisenverständnis	21
1.2.2 Stärkung von Schutzfaktoren statt Krisenfokussierung	24
1.2.3 Probleme, Krisen und Recovery	26
2 Praxistransfer: Recovery in der Eingliederungshilfe	26
2.1 Recovery im Kontext von Krisen und Eingliederungshilfe	26
2.1.1 Begriffliche Einordnungen	27
2.1.2 Rolle des Recovery-Ansatzes und der Eingliederungshilfe im Anschluss an Notfälle	29
2.1.3 Rolle des Recovery-Ansatzes und der Eingliederungshilfe bei Krisen ohne Notfall	33
2.2 Konzeptionelle und praktische Implementierungsstrategien	36
2.2.1 Ziele und Strategien	36
2.2.2 Implementierungsansätze	39
2.2.3 Kritische Reflexion	50
Fazit	53
Anmerkungen	54
Abkürzungsverzeichnis	54
Literaturverzeichnis	54
Anhang: Überblick über deutschsprachige Literatur	60

Einleitung

Eine Klientin der Eingliederungshilfe¹ erzählt mir, dass sich ihr Psychiater in Recovery hat trainieren lassen, und möchte wissen, was das bedeutet. Ich erinnere sie an eine Situation im letzten Gespräch mit ihrem Psychiater, in dem dieser sagte: „Sie können Ihre Diagnose mal wieder loswerden. Die ist nicht lebenslänglich.“ Die Klientin sieht mich entsetzt an: „Das soll Recovery sein?“ Sie erinnert sich gut an ihre Reaktion gegenüber dem Psychiater – wie aus der Pistole geschossen erwiderte sie ihm: „Das ist falsch. Diese Diagnose wird man nie wieder los.“ Sie erklärte ihm, dass sie genügend Menschen sterben sehen habe, die diese Diagnose hatten. Sie wisse aus eigenem Erleben: Niemand hat es je geschafft, niemand wird es schaffen – auch sie nicht. Der Psychiater, sichtlich überfordert, stimmte ihr zu – denn er hat gelernt: „Bei Recovery ist die Patientin immer die Expertin“ – und wechselte schnell das Thema. Ich erkläre ihr, dass auch das Recovery ist – dass beides Recovery ist: das Wissen, dass man Diagnosen auch wieder loswerden oder trotz schwerer Diagnosen ein zufriedenes Leben führen kann, und die Tatsache, dass die betroffene Person Expertin in eigener Sache ist – und am Ende ihre Meinung zählt, nicht die des Psychiaters.

Natürlich kann man sagen: Das ist doch wirklich nicht Recovery. Unbestritten: Der Psychiater hat unbeholfen gehandelt und das Gespräch nicht wirklich Recovery-orientiert geführt. Die Klientin hat er überfordert – und war sichtlich selbst überfordert. Statt ein Recovery-orientiertes Gespräch entstehen zu lassen, wechselte er schnell das Thema. Doch am Fallbeispiel erkennt man erste Ansätze einer Recovery-Orientierung und den Beginn eines Lernprozesses.

Im Arbeitsalltag der Eingliederungshilfe stehen wir fast täglich vor der Herausforderung, wie wir Menschen mit chronischen psychiatrischen Diagnosen begleiten können, bei denen sich

Psychiater*innen regelmäßig überfordert fühlen. Aus dem Fallbeispiel und unserem Arbeitsalltag entwickle ich meine Fragen für dieses Working Paper:

- Wie können wir Klient*innen aus sozialarbeiterischer Perspektive unterstützen – im Umgang mit ihrer Diagnose und vor allem im Umgang mit regelmäßigen Krisen, die häufig in Notfälle umschlagen und akutpsychiatrische Interventionen notwendig machen?
- Wie können wir sie dabei unterstützen, aus der Hoffnungslosigkeit, die mit der schwerwiegenden Diagnose einhergeht, einen konstruktiveren Weg herauszufinden als den, den die Klientin im Fallbeispiel bei sich und anderen sieht?
- Wie können wir an Veränderungsprozesse in der Akutpsychiatrie anknüpfen – und den Recovery-Ansatz nicht nur dort durch Psychiater*innen „geschehen“ lassen, sondern ihn in den intensiven Betreuungsbeziehungen der Eingliederungshilfe lebendig werden lassen?

Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen beleuchte ich im ersten Teil, was Recovery überhaupt ist, welche Modelle den aktuellen Diskurs prägen, was die Schlüsselemente von Recovery sind und wie psychosoziale und psychiatrische Krisen aus Recovery-Perspektive alternativ zum klinischen Krisenverständnis beschrieben werden können. Im zweiten Teil werde ich mit Blick auf Krisengeschehen in der Eingliederungshilfe zunächst die allgemeineren Modelle auf diesen Kontext übertragen – und anschließend konkrete Implementierungsstrategien betrachten. Dabei entwickle ich logisch, stringent und auf empirischen Forschungsergebnissen basierend konkrete Implementierungsstrategien. So weit wie möglich argumentiere ich aus der Recovery-Perspektive. Nur

wo unbedingt für das Gesamtverständnis notwendig, ziehe ich weitere Quellen hinzu, die nicht dem Recovery-Ansatz zuzurechnen sind.

Dabei greife ich vorrangig auf englischsprachige Literatur zurück. Es wurde zwar auch in deutscher Sprache über Recovery publiziert (siehe Anhang). Doch selbst an den wenigen Stellen, an denen in deutscher Sprache publiziert wurde, hinkt die Literatur dem internationalen Forschungsstand hinterher. Mit Ausnahme der S3-Leitlinie (Gühne, Weinmann, et al., 2019, S. 49–51) wird die im englischsprachigen Raum zentrale Modellbildung des Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health (Leamy et al., 2011) in der deutschsprachigen Literatur nicht erwähnt. Und auch in der S3-Leitlinie wird das Modell nur stark verkürzt angesprochen. Dabei ist das Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health unter Beteiligung namhafter Recovery-Forscher*innen wie Mike Slade entstanden und wird seit seiner Entwicklung weiter erforscht und als wesentliche theoretische Grundlage des Recovery-Diskurses verwendet (Lases et al., 2024; Piat et al., 2017; Slade & Wallace, 2017; Winsper et al., 2020).

Wenn ich in diesem Working Paper vorrangig auf englischsprachige Literatur zurückgreife, so geht es mir darum, aktuelle Perspektiven des internationalen Diskurses für den deutschsprachigen Raum zugänglich zu machen. Dabei habe ich die deutschsprachige Literatur detailliert inhaltlich abgeglichen und verweise auf deutschsprachige Quellen, wo diese inhaltliche und kulturelle Perspektiven bieten, die für die Implementierung relevant sind und die so in der englischsprachigen Literatur nicht benannt werden.

Den Begriff „Recovery“ übersetze ich in der Regel mit „Genesung“. Nur wenn es ausdrücklich um Recovery als Ansatz, Modell oder Konzept geht, benutze ich den auch im Deutschen etablierten Fachbegriff „Recovery“. Sind Nutzer*innen,

Klient*innen, Patient*innen, Ärzt*innen, Psychiater*innen, Sozialarbeiter*innen, Fachkräfte explizit in ihrer Rolle gemeint, so nenne ich sie auch so. Ansonsten verwende ich die Begriffe „Betroffene“, „betroffene Person“, „Mensch“, „Person“, „Fachkraft“. Den Begriff „Fachkräfte“ ersetze ich weitgehend durch „Helfer*innen“, um Peer-Mitarbeitende, Angehörige, Freund*innen, Freiwillige etc. mitzumeinen.

1 Theoretische Perspektiven des Recovery-Ansatzes

Im ersten Kapitel nähere ich mich dem Recovery-Ansatz theoretisch an: Nach einer ersten Begriffsklärung und Abgrenzung vom herkömmlichen klinischen Verständnis von Genesung bei psychiatrischen Diagnosen behandle ich wesentliche Modellbildungen und gebe einen exemplarischen Überblick über konkrete Recovery-orientierte Interventionen. Ich schließe das Kapitel mit einer theoretischen Annäherung an ein Verständnis psychosozialer und psychiatrischer Krisen aus der Perspektive des Recovery-Ansatzes.

1.1 Grundlagen

In einer schier unübersichtlichen Anzahl an Definitionen, Modellen und Interventionen, die sich dem Recovery-Ansatz zuordnen, orientiere ich mich in der Auswahl an drei zentralen Kriterien: historische Relevanz, empirische Evidenzbasis und aktuelle Bedeutung für den Arbeitsalltag.

1.1.1 Begriffliche Einordnung Der Begriff „Recovery“ hat sich in der Fachwelt international zum Modewort entwickelt, wird jedoch uneinheitlich verwendet (Slade, Leamy, et al., 2012, S. 353), ermangelt einer klaren Definition (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014, S. 651) und lässt sich nur schwer in wissenschaftlicher Sprache festhalten

(Deegan, 1988, S. 12). Vor der konzeptionellen Frage, was „Recovery“ darstellt, lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Bedeutungsebenen des Wortes im Englischen und in der Übersetzung.

So finden sich in englischsprachigen Wörterbüchern eine Vielzahl an Bedeutungen des Wortes *recovery*, unter anderem aus der Medizin, den Rechtswissenschaften oder der Informatik: der Begriff kann unter anderem für die Genesung von Personen, für eine Naturalrestitution in juristischen Auseinandersetzungen, für die Datenwiederherstellung nach einem Computerschaden oder gar für die Rückgewinnung von Rohstoffen beim Recycling stehen (Merriam-Webster, o. J.). Die Übersetzung ins Deutsche bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, von denen ich einige in alphabetischer Reihenfolge nenne:

„Aufschwung“, „Aufwärtstrend“, „Erholung“, „Gesundung“, „Genesung“, „Wiederaufnahme“, „Wiedergewinnung“, „Wiedererlangung“, „Rückgewinnung“ (Pons, o. J.). Folgen wir den Angaben im englischsprachigen Wörterbuch, so ist im medizinischen Kontext und bei psychiatrischen Diagnosen „Genesung“ als Übersetzungsvariante am naheliegendsten, auch wenn es die Vielschichtigkeit des englischen Wortes nicht widerspiegelt.

Das Verständnis von Genesung bei psychiatrischen Diagnosen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Dabei haben sich, wie in Abbildung 1 dargestellt, zwei gegensätzliche Konzepte herausgebildet: klinische Genesung (*clinical recovery*) und persönliche Genesung (*personal recovery*).

Abbildung 1

Merkmale klinischer und persönlicher Genesung

Merkmale klinische Genesung (<i>clinical recovery</i>)	Merkmale persönlicher Genesung (<i>personal recovery</i>)
Psychische Krankheit/Störung, Pathologie	Krise des Seins ist eine legitime und wertvolle menschliche Erfahrung
Geleitet von professionellem Fachwissen und Wissen	Geleitet von gelebter Erfahrung, Fachwissen und Wissen
Genesung ist ein Ergebnis der Behandlung	Genesung ist ein Prozess des persönlichen Wachstums
Fokus auf der Reduzierung von Defiziten und Symptomen	Fokus liegt auf der Stärkung von Fähigkeiten und Potenzial
Genesung wird von Fachleuten bewertet	Genesung wird von der betroffenen Person bewertet
Krise ist ein Versagen oder Rückfall	Krise ist ein aktiver Raum, der zum Wachstum beitragen kann

Anmerkung. Die Gegenüberstellung zeigt die wesentlichen Merkmale der beiden Genesungsmodelle, wie sie im Wesentlichen auch von Slade (2009, S. 35–43) beschrieben werden. Eigene Darstellung basierend auf Watson et al. (2014, S. 534, Tabelle 1, eigene Übersetzung).

Klinische Genesung bezieht sich auf die Kriterien herkömmlicher psychiatrischer Diagnostik und meint einen objektiv beschreibbaren Endzustand, der sich über Symptomremission definiert: Haben Symptome nachgelassen oder sind sie gar nicht mehr vorhanden und sind Betroffene in ein „normales“ Leben zurückgekehrt, so gelten sie als klinisch genesen (Slade, 2009, S. 35).

Welche Kriterien letztlich eine angestrebte Normalität im Sinne klinischer Genesung festlegen, das erscheint jedoch diskussionswürdig (Ralph & Corrigan, 2005, S. 5). Betroffene äußern vermehrt seit Beginn der 80er Jahre, dass das Modell klinischer Genesung nicht ihre eigene Wirklichkeit reflektiert. Sie propagieren alternativ ein individuelles Verständnis von Genesung (Anthony, 1993, S. 15), das unter dem Begriff *personal recovery* (persönliche Genesung, persönliches Recovery oder einfach nur „Recovery“) bekannt wurde und sich als Gegenstück zur klinischen Genesung versteht. Dieses neue Verständnis von persönlicher Genesung bzw. Recovery basiert auf Erzählungen und Erfahrungen von Betroffenen, die als „austherapiert“ und „chronisch psychisch krank“

gelten (Knuf, 2020, S. 12) und die Erfahrung machen, dass sie trotz schwerwiegender psychiatrischer Diagnosen ein zufriedenes Leben führen können (Onken et al., 2007, S. 9).

Da die Antwort auf die Frage, was ein zufriedenes Leben bedeutet, für jede Person einzigartig ist, ist eine konkretere und dennoch allgemeingültige Definition schwer zu finden (Slade & Wallace, 2017, S. 25). Dennoch werden zwei Definitionen immer wieder in der Literatur zitiert. Die wohl gängigste Definition stammt von Anthony und findet sich sowohl in führenden wissenschaftlichen Publikationen (Amering & Schmolke, 2012, S. 25; Gühne, Weinmann, et al., 2019, S. 49; Slade, 2009, S. 38) als auch in politischen Positionspapieren (South London and Maudsley NHS Foundation Trust, 2010, S. 6):

„Recovery wird als ein zutiefst persönlicher, einzigartiger Prozess beschrieben, bei dem die betroffene Person ihre Einstellungen, Werte, Gefühle, Ziele, Fähigkeiten und/oder Rollen verändert. Es ist eine Lebensweise, die trotz der durch Krankheit verursachten Einschränkungen ein erfülltes, hoffnungsvolles und beitragendes Leben ermöglicht. Recovery beinhaltet die Entwicklung neuer

Bedeutungen und Ziele im Leben, während die Person über die katastrophalen Auswirkungen psychischer Erkrankungen hinauswächst.” (Anthony, 1993, S. 15, eigene Übersetzung)

Die wohl prägnanteste Kurzdefinition von Recovery, die in der wissenschaftlichen Literatur zitiert wird (Amering & Schmolke, 2012, S. 25; Slade, Leamy, et al., 2012, S. 354) stammt aus einem politischen Positionspapier, in dem es heißt: „Recovery bedeutet, so gut wie möglich zu leben” (South London and Maudsley NHS Foundation Trust, 2010, S. 6, eigene Übersetzung).

1.1.2 Modelle und Frameworks Unter dem Oberbegriff „Recovery” hat sich eine Vielzahl an Herangehensweisen entwickelt, die sowohl die große Vielfalt der Diskurse reflektieren als auch auf einen Mangel an Einheitlichkeit hinweisen (Onken et al., 2007, S. 9). Im Folgenden werde ich chronologisch diejenigen Recovery-Modelle vorstellen, die in weiten Teilen der Forschung Beachtung gefunden haben und die zugleich auch

den aktuellen Stand des Recovery-Ansatzes illustrieren.

Frühe Stufenmodelle von Recovery

Die frühen Recovery-Modelle sind aus Narrativen der Betroffenenbewegung heraus entstanden. Ein viel zitiertes und für den Recovery-Diskurs grundlegendes Modell wurde von Patricia Deegan entwickelt, die bereits in jungen Jahren mit Schizophrenie diagnostiziert wurde und sich sowohl als Betroffene als auch später als klinische Psychologin mit der Frage nach Genesung bei psychiatrischen Diagnosen auseinandergesetzt hat (Deegan, 1988, S. 11–12). Sie gilt als eine der ersten Vertreter*innen eines Ansatzes, der später als „Recovery-Modell” oder „Recovery-Ansatz” bekannt wurde (Stuart et al., 2017, S. 291). Recovery ist für Deegan weniger ein Ziel oder Endprodukt als vielmehr „ein Prozess, ein Lebensstil, eine Haltung und ein Weg, die täglichen Herausforderungen anzupacken” (Deegan, 1988, S. 15, eigene Übersetzung).

zerbrechlicher Funke Hoffnung” (Deegan, 1988, S. 14, eigene Übersetzung) kommt. Hoffnung beschreibt sie als Wendepunkt und Auslöser für einen langfristigen und häufig durch Rückschläge geprägten Veränderungsprozess. Betroffene transformieren in dessen Verlauf ein anfängliches Gefühl lähmender Verzweiflung in eine selbstbewusste und selbstbestimmte Wahrnehmung ihres Leidens. Dabei stellen neben Hoffnung auch der eigene Wille und selbstverantwortliches Handeln wesentliche Eckpunkte dar (Deegan, 1988, S. 14–15). Als zentral beschreibt Deegan die vielfach von Betroffenen beschriebene Erfahrung, dass das soziale Umfeld sie selbst an Tiefpunkten nicht aufgibt (Deegan, 1988, S. 14). Besondere Vorbildfunktion und Expertise für Betroffene haben, wie es dann auch grundlegend für den Recovery-Ansatz werden soll, andere Menschen mit Behinderungen (Deegan, 1988, S. 17). Dieses frühe Konzept von Recovery bleibt nicht ohne Kritik: Aufgrund mangelnder Zielgruppen- und Zieldefinitionen wirkt es vage und es besteht die Gefahr, dass durch Vereinnahmung des Ansatzes durch das Gesundheits- und Sozialsystem die Betroffenenperspektive verloren geht (Stuart et al.,

2017, S. 291).

Seit den 1980er Jahren entstehen zahlreiche weitere Stufenmodelle von Recovery, die in der Regel auf ein transtheoretisches Veränderungsmodell, das sog. „Transtheoretische Modell“ von Prochaska und DiClemente (1982), zurückgeführt werden (Slade & Wallace, 2017, S. 26). Das Transtheoretische Modell (siehe Abbildung 3) arbeitet universelle Schritte von Veränderung heraus, die von konkreten therapeutischen Ansätzen unabhängig sind und sowohl bei Betroffenen beobachtbar sind, die therapeutisch begleitet werden, als auch bei Menschen, die Veränderungen aus sich heraus bewirken (Prochaska & DiClemente, 1982, S. 276). Dabei werden vier Veränderungsprozesse beschrieben: das Nachdenken über Veränderung, das Entwickeln einer Veränderungsabsicht, die aktive Verhaltensänderung und das Aufrechterhalten der Veränderung. Diesen Prozessen fügen Prochaska und DiClemente noch drei weitere Elemente hinzu: Vorüberlegungen und Prozessbeendigung sowie das „Drehtürprinzip“, in dem aufgrund von Rückschlägen der Prozess von vorn beginnt (Prochaska & DiClemente, 1982, S. 282–284).

Abbildung 3

Transtheoretisches Modell

Anmerkung. Eigene Darstellung basierend auf Prochaska und DiClemente (1982, S. 282, eigene Übersetzung).

Prochaska und DiClemente unterscheiden „gedankliche“ (verbal) und „verhaltensorientierte“ (behavioural) Prozesse von Veränderung. Die „gedanklichen“ Prozesse finden in Worten und nicht in Handlungen statt: sich der Notwendigkeit einer Veränderung bewusst werden, eine Handlungsabsicht entwickeln und konkrete Schritte der Veränderung planen. Die „verhaltensorientierten“ Prozesse stehen für

konkrete Handlungen zum Bewirken und Aufrechterhalten von Veränderungen (Prochaska & DiClemente, 1982, S. 285).

Das Transtheoretische Modell zeigt, dass der Veränderungsprozess gewissermaßen unsichtbar und in der Regel lange vor wahrnehmbaren Verhaltensänderungen beginnt und in der Regel auch durch verlangsamte Phasen und Rückschritte

geprägt ist. Dieses Wissen ist für Betroffene und Helfer*innen wichtig, um Stillstand und Rückschläge als einen wesentlichen und wichtigen Teil des Veränderungsprozesses zu verstehen. So können Betroffene in Phasen mit kaum oder gar nicht sichtbaren Entwicklungen differenziert unterstützt, Veränderungsdruck kann vermieden und einem Gefühl von Versagen entgegengearbeitet werden (Knuf, 2020, S. 19; Slade, 2009, S. 80–81).

Stufenmodelle würde ich als empirisch fundierte Orientierungshilfen im prozesshaften und individuellen Verständnis von Recovery verstehen, nicht jedoch als stringente, regelhafte und allgemeingültige Beschreibungen von Recovery. Die empirische Erforschung und evidenzbasierte Weiterentwicklung von Stufenmodellen in späteren Recovery-Modellen (Leamy et al., 2011; Ralph, 2005) kann als Nachweis genommen werden, dass – wenn sie auch nicht eine absolute Wirklichkeit beschreiben oder gar Entwicklungen prognostizieren – sie hilfreiche Werkzeuge sind, um die verschiedenen Phasen auf dem Weg zur Genesung verstehen und reflektieren zu können.

Evidenzbasierte Recovery-Frameworks

Ausgehend von einer unübersichtlichen Vielzahl an Modellbildungen haben Slade (2009) und Leamy et al. (2011) mithilfe von umfangreichen Metastudien zwei Frameworks für Recovery formuliert, die beide für den weiteren Diskurs um Recovery bestimmend wurden. Das Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health von Leamy et al. (2011) basiert auf einer systematischen Analyse von 97

Recovery-Ansätzen (Leamy et al., 2011, S. 446) und fasst den aus der Betroffenenbewegung heraus entstandenen Recovery-Ansatz, das Transtheoretische Modell und das Personal Recovery Framework von Slade (2009, S. 77–93) in einem umfassenden Framework zusammen.

Dieses Framework soll als theoretische und empirische Basis für zukünftige Forschung und Praxis dienen (Leamy et al., 2011, S. 445). Seitdem ist das Modell basierend auf neuen Forschungsergebnissen bestätigt und erweitert worden (Senneseth et al., 2022; Slade & Wallace, 2017; Stuart et al., 2017). Auch wurde es als Grundlage für deutlich komplexere Modellbildungen verwendet, wie das „vorläufige logische Modell“ nach Winsper et al. (2020, S. 8).

In der Literatur wird das Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health (Leamy et al., 2011) bisweilen als „CHIME-Framework“ bezeichnet (Hare-Duke et al., 2023, S. 39). Genau genommen ist das CHIME-Framework jedoch lediglich eine von drei komplementären Komponenten des Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health (siehe Abbildung 4). Die erste Komponente des Frameworks ist eine Liste an Merkmalen, die beschreiben, wie Betroffene in vielen Fällen den Recovery-Prozess erleben. Als zweite Komponente wird ein Stufenmodell herausgearbeitet, das auf dem Transtheoretischen Modell basiert. Die dritte Komponente ist das CHIME-Framework, in dem wesentliche Genesungsprozesse beschrieben werden (Leamy et al., 2011, S. 445–451).

Abbildung 4

Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health

Anmerkung. Eigene Darstellung basierend auf Leamy et al. (2011, S. 448–449, Tabellen 1–3, eigene Übersetzung).

In seiner ersten Komponente identifiziert das Conceptual Framework for Personal Recovery in

Mental Health 13 Merkmale von Recovery (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5*Merkmale von Recovery*

Anmerkung. Die Abbildung zeigt Charakteristika von Recovery, basierend auf einer Metaanalyse von 97 Studien (Leamy et al., 2011). Die Daten sind nach Häufigkeit der Nennung der Merkmale sortiert. Eigene Darstellung basierend auf Leamy et al. (2011, S. 448, Tabelle 1, eigene Übersetzung).

Mittels dieser Merkmale wird Recovery als ein aktiver, individuell einzigartiger, nicht linearer und multidimensionaler Prozess beschrieben, der in Stufen oder Phasen stattfindet und nicht an eine klinische Definition von Genesung gekoppelt ist. Professionelle Hilfe ist für erfolgreiche Genesungsprozesse nicht zwingend notwendig, wobei eine unterstützende soziale Umgebung

ausschlaggebend ist (Leamy et al., 2011, S. 448).

Die zweite Komponente stellt ein Stufenmodell dar, das auf dem Stufenmodell bei Prochaska und DiClemente (1982) basiert und fünf Phasen von Recovery in eigenen Begrifflichkeiten beschreibt: Vorbetrachtung, Betrachtung, Vorbereitung, Handlung und Aufrechterhaltung/Wachstum (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6

Transtheoretisches Modell in den Begrifflichkeiten von Leamy et al.

Anmerkung. Darstellung des Transtheoretischen Modells in den von Leamy et al. (2011) verwendeten Stufen, ergänzt durch alternative Begrifflichkeiten aus einer von Leamy et al. wiedergegebenen, anonymisierten Studie. Eigene Darstellung basierend auf Leamy et al. (2011, S. 449, Tabelle 3, eigene Übersetzung).

Die dritte Komponente, das sog. CHIME-Framework, (Abbildung 7):

besteht aus fünf Prozessen, die Betroffene auf ihrem Weg zur Genesung unterstützen. CHIME steht als Akronym für die englischsprachigen Kategorien „connectedness“, „hope and optimism about the future“, „identity“, „meaning in life“ und „empowerment“ (Leamy et al., 2011, S. 448; siehe

1. Connectedness (Verbundenheit) findet sich in unterstützenden Beziehungen sowohl im familiären, freundschaftlichen und beruflichen Umfeld als auch im Kontakt zu Helfer*innen. Eine zentrale Rolle im Recovery-

- Prozess spielen der Austausch mit anderen Betroffenen und die Einbindung in lokale und soziale Netzwerke (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014, S. 647; Leamy et al., 2011, S. 448; Slade & Wallace, 2017, S. 26).
2. Hope and optimism about the future (Hoffnung und Zuversicht) spielen bereits für Patricia Deegan eine zentrale Rolle, die beschreibt, dass in der „dunklen Nacht der Verzweiflung“ (Deegan, 1988, S. 18) „ein kleiner, zerbrechlicher Funke Hoffnung“ (Deegan, 1988, S. 14) einen Wendepunkt beschreibt. Dabei entwickeln Betroffene Veränderungsmotivation und Vertrauen in persönliche Fortschritte, schöpfen aus zwischenmenschlichen Kontakten Zuversicht und halten sich nicht an Problemen und Rückschlägen fest, sondern fokussieren sich auf Ziele und Fortschritte (Leamy et al., 2011, S. 448; Liberman & Kopelowicz, 2002, S. 247; Onken et al., 2007, S. 11).
 3. Identity (Identität) umfasst eine veränderte Selbstwahrnehmung, in der Betroffene sich nicht mehr ausschließlich als psychisch krank sehen, sondern multiple kulturelle, ethnische und sexuelle Identitäten als integralen Teil ihres Genesungsprozesses für sich stärken. Durch den Abbau von Vorurteilen und Selbstzweifeln gehen Betroffene selbstbewusst mit Stigmatisierung um und gestalten ihre eigene Identität aktiv (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014, S. 648).
 4. Meaning in life (Sinn im Leben) ist eine breit angelegte Kategorie, die Aspekte wie Lebensqualität, Spiritualität, eine reflektierte Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheitsgeschichte, sinnstiftende Tätigkeiten wie Ehrenämter und eine stabilisierende und normalisierende Alltagsgestaltung umfasst (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014, S. 649; Leamy et al., 2011, S. 448).
 5. Empowerment (Handlungsbefähigung / Stärkung) wird als der wichtigste Recovery-Prozess betrachtet (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014, S. 649; Stuart et al., 2017, S. 299): Eigeninitiative, Selbstbestimmung, Selbstmanagement und Entscheidungsfähigkeit rücken in den Vordergrund. Ein Perspektivwechsel von Sicherheitsdenken und Problemorientierung hin zu Risikobereitschaft und Stärken- sowie Ressourcenorientierung wird als hilfreich bewertet (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014, S. 649–650; Knuf, 2020; Leamy et al., 2011, S. 448; Onken et al., 2007, S. 12).

Abbildung 7

CHIME-Framework

Connectedness Verbundenheit	Hope and optimism about the future Hoffnung und Zuversicht	Identity Identität	Meaning in Life Sinn im Leben	Empowerment Handlungsbefähigung / Stärkung
Peer-Unterstützung und Selbsthilfegruppen	Glaube an die Möglichkeit der Genesung	Vielfältige Facetten der Identität	Bedeutung der Erfahrungen mit psychischer Erkrankung	Persönliche Verantwortung
Beziehungen	Motivation zur Veränderung	Wiederaufbau/ Neudefinition eines positiven Selbstbildes	Spiritualität	Kontrolle über das Leben
Unterstützung durch andere	Hoffnungsvolle Beziehungen	Überwindung von Stigmatisierung	Lebensqualität	Fokussierung auf Stärken
Teil der Gemeinschaft sein	Positives Denken und Wertschätzung von Erfolgen		Bedeutungsvolle Lebens- und Sozialrollen	
	Träume und Aspirationen haben		Bedeutungsvolle Lebens- und Sozialziele	
			Wiederaufbau des Lebens	

Anmerkung. Die Abbildung stellt die fünf Prozesse des CHIME-Frameworks vor und benennt die wesentlichen Charakteristika, die für jede Kategorie identifiziert wurden. Eigene Darstellung basierend auf Leamy et al. (2011, S. 448, Tabelle 2, eigene Übersetzung).

Auch wenn das CHIME-Framework in der Literatur häufig isoliert besprochen wird, so ist es nur gemeinsam mit den oben aufgeführten Merkmalen und dem Stufenmodell von Recovery vollständig (Hare-Duke et al., 2023, S. 39). Es wurde von einer Vielzahl an Forschenden in unterschiedlichsten Kontexten adaptiert und evaluiert (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014; Hare-Duke et al., 2023; Idris et al., 2023; Piat et al., 2017; Slade & Wallace, 2017; Stuart et al., 2017; Williams et al., 2023) und kann unabhängig von der Diagnose und dem konkreten fachlichen Kontext genutzt werden (Hare-Duke et al., 2023, S. 40; Lases et al., 2024). Mit der

Beschreibung von Genesungsprozessen – ausdrücklich nicht Merkmalen von Genesung – greift es auf die Idee zurück, dass Recovery im Gegensatz zu klinischer Genesung ein Prozess und kein Endprodukt ist (Anthony, 1993; Deegan, 1988; Liberman & Kopelowicz, 2002).

Das CHIME-Framework ist nicht endgültig und sollte in seinen Definitionen nicht als absolut verstanden werden (Slade, Leamy, et al., 2012, S. 361). Es wurde in unterschiedlichen Studien um weitere Kategorien wie „Probleme“, „Sicherheit“ und „Medikation“ ergänzt (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014, S. 650; Lases

et al., 2024, S. 6; Senneseth et al., 2022, S. 7; Stuart et al., 2017, S. 302). Das Framework zielt darauf ab, Recovery auf empirischer Basis zu verstehen und stellt die handlungsorientierte Frage, wie Helfer*innen, Institutionen und die Politik Betroffene in ihrem Recovery-Prozess unterstützen können (Hare-Duke et al., 2023, S. 39; Slade & Wallace, 2017, S. 26).

1.1.3 Recovery-orientierte Interventionen

Wenn wir davon ausgehen, dass es keinen universell „richtigen Weg“ zur Genesung gibt, dann bedeutet das auch: Es gibt nicht die eine, richtige Intervention. Auch können in unterschiedlichen Lebensabschnitten einer Person ganz

unterschiedliche Herangehensweisen hilfreich sein (Slade, 2009, S. 38). Das Ergebnis dieser Vielfalt ist eine unübersichtliche Vielzahl an Methoden und Ansätzen. Zwei methodisch rigorose Metastudien untersuchen evidenzbasierte Interventionen, entwickeln grundverschiedene, jedoch komplementäre Interventionstypologien.

Slade und Wallace (2017) ordnen den fünf Recovery-Dimensionen des CHIME-Frameworks evidenzbasierte Interventionen zu und listen einige übergreifende Ansätze, Programme und Messinstrumente auf, die nicht in die CHIME-Dimensionen passen. Sie schaffen damit eine Interventionstypologie, die auf dem CHIME-Framework basiert (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8

Recovery-orientierte Interventionen in den Kategorien des CHIME-Frameworks

Connectedness Verbundenheit	Hope and optimism about the future Hoffnung und Zuversicht	Identity Identität	Meaning in Life Sinn im Leben	Empowerment Handlungsbefähigung / Stärkung
Beschäftigungsmodelle Peer Support Programme Selbsthilfegruppen Kontakte im Rahmen von Anti-Stigma-Kampagnen	Strategien zum kollaborativen Management der Erkrankung Peer Support Programme Zielorientierte Arbeit Wellness Recovery Action Planning (WRAP)	Life-Story Arbeit Tree of Life Narrative Therapie	Spiritualität und Religion Arbeit mit Zielen, Stärken und Werten	Psychiatrische Patientenverfügungen Gemeinsame Krisenpläne Shared Decision Making Stärkenmodell im Fallmanagement Betroffenen-Beteiligung Interventionen aus der Positiven Psychologie
Übergreifende Ansätze und Programme REFOCUS Recovery-Colleges Trialog			Messinstrument INSPIRE	

Anmerkung. Übersicht der von Slade und Wallace (2017) dem CHIME-Framework zugeordneten Interventionen zur Förderung von Recovery. Eigene Darstellung basierend auf Slade und Wallace (2017, S. 26–28, eigene Übersetzung).

Winsper et al. (2020) entwickeln eine eigenständige Typologie auf Basis systematischer Reviews, die vergleichbare Interventionen über ein eigenes Kategoriensystem strukturiert (siehe Abbildung 9). Ihr Kategoriensystem gliedert sich in vier Handlungsfelder: „Psychoedukation“, „Peer-Unterstützung“, „soziale Inklusion“ und „Recovery-orientierte Schulungen für Fachkräfte“ (Winsper et al., 2020, S. 8). Diese Interventionstypologie orientiert sich an

Zielgruppen und Tätigkeitsfeldern.

Diese beiden Typologien schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich und verdeutlichen, dass sich Recovery-Interventionen sowohl an etablierten theoretischen Modellen, konkret am CHIME-Framework, als auch an empirisch generierten Handlungsfeldern orientieren können. Viele der Interventionen kommen gleichermaßen in beiden Metastudien vor und werden zudem für den deutschsprachigen

Raum in den S3-Leitlinien für psychosoziale
Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen

empfohlen (Gühne, Weinmann, et al., 2019, S. 54).

Abbildung 9

Recovery-orientierte Interventionen nach Handlungsfeldern

Psychoedukation	Peer	Soziale Inklusion	Recovery-orientiertes Training für Fachkräfte
Vermittlung von Wissen und Kompetenzen zur Krankheitsbewältigung und Förderung von Selbstmanagement	Angebote, bei denen Betroffene andere Betroffene auf Augenhöhe begleiten und stärken oder selbst in Recovery-orientierten Programmen mitarbeiten	Maßnahmen zur Förderung von Teilhabe, Beschäftigung, Wohnen und sozialer Integration	Schulungen, die Fachkräfte für Recovery-orientiertes Arbeiten qualifizieren und sensibilisieren
-----	-----	-----	-----
<i>Illness Management and Recovery (IMR)</i>	<i>Peer-Unterstützung</i>	<i>Beschäftigungsförderung</i>	<i>REFOCUS</i>
<i>Recovery-Workbook (mit Peer Support)</i>	<i>Peer-Mitarbeiter*innen</i>	<i>Betreutes Wohnen</i>	<i>REFOCUS-PULSAR</i>
<i>Von Fachkräften geleitetes Wellness & Recovery Action Program (WRAP)</i>	<i>Peer-geleitete Programme (z.B. WRAP)</i>	<i>Persönliches Budget</i>	<i>Collaborative Recovery Training Program (CRTTP)</i>
<i>Psychiatrische Patientenverfügungen</i>		<i>Stärken-Modell</i>	<i>Mental Health First Aid (MHFA)</i>
<i>Recovery-Colleges</i>		<i>Botschafter für psychische Gesundheit (Laien)</i>	

Anmerkung. Die Abbildung zeigt Recovery-orientierte Interventionen in vier Handlungsfeldern. Eigene Darstellung in Anlehnung an Winsper et al. (2020, S. 8, Abbildung 2, eigene Übersetzung).

Exemplarisch gebe ich nun einen kurzen Überblick über diejenigen Interventionen, die in beiden Typologien erwähnt werden: Wellness Recovery Action Planning (WRAP), Recovery Colleges, Peer-Unterstützung und das REFOCUS-Programm.

- WRAP richtet, basierend auf der Entwicklung von Wohlbefinden und stützenden Alltagsroutinen, seinen Schwerpunkt auf Krisenprävention, -begleitung und -nachsorge. Das Programm kann sowohl von

Fachkräften als auch von Peers geleitet werden (Copeland, 2015; Fukui et al., 2011), und es gilt in der Reihe der von Betroffenen entwickelten Tools als weltweit der verbreitetste Ansatz (Slade, 2013, S. 24).

- In Recovery Colleges (Ambord et al., 2024; Perkins et al., 2012; Shepherd et al., 2017; Whitley et al., 2019) werden Betroffene zu Studierenden und nehmen an einem formalen Weiterbildungsprogramm teil, in

dem das Recovery-Konzept behandelt wird, Teilnehmende lernen, ihre eigene Geschichte zu erzählen und Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen, um ihr Wohlbefinden zu verbessern und persönliche Ziele zu verwirklichen. Auch ist es ein Ziel von Recovery Colleges, Betroffene als Peer-Trainer*innen oder Peer-Mitarbeiter*innen zu schulen (Shepherd et al., 2017, S. 183). Peer-Mitarbeiter*innen sind in allen Prozessen eines Recovery Colleges beteiligt (Whitley et al., 2019, S. 141).

- Die Relevanz von Peer-Unterstützung in Selbsthilfegruppen und -netzwerken für den Genesungsprozess hat schon Deegan (1988, S. 17) herausgestellt. Knuf (2020, S. 151) verweist darauf, dass die Unterstützung durch andere Betroffene häufig ebenso wirksam wie professionelle Hilfen sein kann. Zu Peer-Programmen gehören die in Deutschland bereits vielerorts etablierten Ex-In-Programme, in denen Betroffene im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten oder bezahlten Beschäftigungsverhältnissen bei psychiatrischen Kliniken oder freien Trägern der Eingliederungshilfe andere Betroffene in ihrem Genesungsprozess unterstützen (Knuf, 2020, S. 140). Eine leicht umsetzbare Peer-Intervention ist der Welcome Basket: Kurz vor der Entlassung einer Person aus der psychiatrischen Klinik erhält die Person von Peers einen Willkommens-Korb mit persönlichen Gegenständen für den Übergang in die eigene Häuslichkeit wie Hygieneartikel, Essen, ein Verzeichnis mit wichtigen Kontakten. Nach der Entlassung werden Betroffene durch eigens dafür trainierte Peers über mehrere Wochen bis Monate niedrigschwellig begleitet (Kidd et al., 2021, S. 215; Weingarten et al., 2000).
- Im REFOCUS-Programm werden Fachkräfte in

den Grundlagen des Recovery-Modells basierend auf CHIME-Framework trainiert und befähigt, Betroffene in ihrem Recovery-Prozess zu coachen. Damit soll eine stärkere Recovery-Orientierung in Teams etabliert werden. Nutzer*innen schätzen an REFOCUS, dass Fachkräfte Hoffnung vermitteln, Entscheidungskompetenzen mit ihnen teilen, bedarfsgerecht auch jenseits von Terminrastern für sie da sind, auf eine Vielfalt an Methoden zurückgreifen und jenseits klassischer Rollenverständnisse handeln (Slade & Wallace, 2017, S. 29–30). REFOCUS wurde durch eine breite empirische Forschung bestätigt (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014; Clarke et al., 2020; Enticott et al., 2021; Kehoe et al., 2023; Meadows et al., 2019; Mueser et al., 2006).

Interessanterweise tauchen die unscheinbarsten aller Interventionen in beiden Studien nicht auf: Betroffene beschreiben, dass ihre Hoffnung durch schlichte Aktivitäten gestärkt wurde, wie die Verwendung für sie selbst bedeutungsvoller Bilder oder Symbole, durch die aktive Veränderung von negativen Gedanken und Gespräche über Hoffnung, durch den Aufbau von sozialen Netzwerken und Kontakten, durch Fernsehsendungen über die Erfahrungen anderer Menschen mit Behinderungen, oder durch die Entwicklung von Routinen im Alltag und realistische Zielsetzungen (Schrank et al., 2012, S. 560).

Ebenfalls außerhalb der beiden Studien nennen Gooding et al. (2018) weitere Ansätze mit Blick auf Recovery-orientierte Krisen- und Notfallinterventionen:

- Beim Open Dialogue werden Krisen im Rahmen der Familie oder des sozialen Netzwerks der Betroffenen besprochen (Gooding et al., 2018, S. 43; Martinelli & Ruggeri, 2020, S. 151; Priebe et al., 2014, S.

257).

- Soterias sind therapeutische Gemeinschaftsunterkünfte für Menschen mit akuten Psychosen, die das Ziel haben, Hospitalisierungen zu vermeiden (Gooding et al., 2018, S. 70; Watson et al., 2014, S. 531).
- In Peer-organisierten Krisenzentren organisieren Betroffene für Betroffene eine Vielzahl an Recovery-orientierten Angeboten und Gruppen (Gooding et al., 2018, S. 68–81).

Interventionen aus der Positiven Psychologie finden bislang wenig Raum in der Recovery-Orientierung und könnten weitergehend diskutiert werden (Slade, 2010; Slade & Wallace, 2017, S. 28). In einer handlungsorientierten Broschüre des NHS Scotland wird außerdem auf die ansonsten in der Recovery-Literatur nicht thematisierten Ansätze Making Action Plans (MAPS) und Planning Alternate Tomorrows with Hope (PATH) hingewiesen (NHS Scotland, 2008, S. 110), die beide als Formate der Zukunftsplanung auch das Unterstützer*innen-Netzwerk der Betroffenen dialogisch einbeziehen (Doose, 2020, S. 107–116). Diese letztgenannten Ansätze zeigen, dass das Recovery-orientierte Methodenrepertoire über aktuell im Diskurs etablierte Interventionen hinaus in verschiedene Richtungen geöffnet werden kann.

Die konkrete Auswahl an Interventionen hängt stark von Bedürfnissen der Person ab, die auch in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich sein können. Außerdem zeigen Forschungsergebnisse, dass es nicht nur nicht die eine wirkungsvolle Methode für eine Person gibt, sondern dass vor allem das Zusammenspiel verschiedener, einander

ergänzender Interventionen wirkungsvoll ist (Winsper et al., 2020, S. 7). Die beiden in diesem Kapitel genannten Interventionstypologien können als Matrix für die Auswahl passender und zueinander komplementärer Interventionen sowie auch immer wieder zur Standortbestimmung dienen.

1.2 Recovery-orientiertes Krisenverständnis als Paradigmenwechsel in der Krisenwahrnehmung

Ausgehend von den Grundlagen des Recovery-Ansatzes nähere ich mich nun dem theoretischen Verständnis psychosozialer und psychiatrischer Krisen aus der Perspektive des Recovery-Ansatzes. Dabei versuche ich, bis auf eine kurze sozialpsychiatrische Definition von Krisen, einen Krisenbegriff ausschließlich aus der Recovery-Perspektive zu erschließen.

1.2.1 Klinisches vs. Recovery-orientiertes Krisenverständnis

Von einer psychosozialen oder psychiatrischen Krise ist dann die Rede, wenn eine Person aufgrund von Ereignissen oder Lebensumständen ihr seelisches Gleichgewicht verliert, sich überfordert sieht und die Situation aktuell nicht bewältigen kann (Cullberg, 2008, S. 16; Sonneck et al., 2016, S. 15). Das Verständnis von Krisen ist aus klinischer und Recovery-orientierter Perspektive jedoch grundverschieden. Analog zum Gegensatzpaar klinischer Genesung und persönliches Recovery (siehe Kapitel 1.1.1) lässt sich ein Gegensatzpaar von klinischem und Recovery-orientiertem Krisenverständnis darstellen (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10

Paradigmenwechsel im Krisenverständnis

Klinisches Krisenverständnis	Krisenverständnis im Recovery-Ansatz
Krise als Pathologie und psychiatrischer Notfall	Krise ist eine legitime und wertvolle menschliche Erfahrung
Krise ist ein Versagen oder Rückfall	Krise ist ein aktiver Raum, der zum Wachstum beitragen kann
Krisenintervention geleitet von professionellem Fachwissen und Wissen	Recovery-Prozess ist geleitet von gelebter Erfahrung und eigenen Entscheidungen
Genesung ist Ergebnis der Behandlung, das Krankheitsbild ist objektiv	Genesung ist ein Prozess des persönlichen Wachstums und rein subjektiv
Fokus auf der Reduzierung von Defiziten und Symptomen	Fokus liegt auf der Stärkung von Fähigkeiten und Potenzial
Genesung wird von Fachleuten bewertet	Genesung wird von der betroffenen Person bewertet

Anmerkung. Die Abbildung ist eine Anpassung von Abbildung 1 zur Gegenüberstellung der unterschiedlichen Krisenverständnisse der klinischen Genesung und des Recovery-Ansatzes. Eigene Darstellung in Anlehnung an Watson et al. (2014, S. 534, Tabelle 1, eigene Übersetzung).

Im klinischen Verständnis gilt eine Krise als Pathologie, psychiatrischer Notfall oder gar als „objektiv identifizierbares Krankheitsbild“ (Gullsllett et al., 2016, S. 162, eigene Übersetzung). Defizit- und Symptomorientierung sowie kurzfristige Gefahrenabwehr stehen im Mittelpunkt (Watson et al., 2014, S. 534). Eine Krise erfordert eine Expert*innen-geleitete Krisenintervention sowie Krisenprophylaxe (Neumann, 2023, S. 334). Der Erfolg der Krisenintervention ist durch von Expert*innen definierte Kriterien wie Symptomfreiheit und Wiederherstellung der

Funktionsfähigkeit einer Person definiert (Watson et al., 2014, S. 534).

In psychiatrischen Kriseninterventionen wird häufig in einem klinischen Krisenverständnis auf als wirksam eingeschätzte psychopharmakologische Behandlungen und kurzfristiges Risikomanagement mit dem Ziel der Vermeidung von Risiken zurückgegriffen (Gullsllett et al., 2016, S. 161). Ein risikovermeidender Ansatz kann allen Beteiligten das Gefühl vermitteln, chaotische Krisensituationen unter Kontrolle zu bekommen, birgt aber zugleich die Gefahr von Überfürsorglichkeit und

Bevormundung. Schuldzuweisungen, wenn Krise und Genesungsprozesse nicht so kontrolliert, planmäßig und erfolgreich laufen, wie gewünscht, sind an der Tagesordnung (Slade, 2009, S. 34). Fachkräfte schätzen einen Recovery-orientierten Ansatz, der sehr viel risikofreudiger ist, häufig als „naiv“ oder gar „gefährlich“ ein (Boardman & Roberts, 2014, S. 1). Andererseits beschreiben Betroffene, dass der Fokus auf geschlossene Unterbringungen, Fixierungen, Isoliermaßnahmen oder Zwangsmedikationen in klinischen Kriseninterventionen entmündigend und traumatisierend wirkt und dass erfahrene Gewalt während stationärer Aufenthalte ihre Genesung hindere (Watson et al., 2014, S. 530). Sie benennen, dass sie Unterstützung jenseits herkömmlicher Interventionsansätze benötigen (Strong & Letts, 2021, S. 401). Andererseits ist nicht zu bestreiten, dass Zwangsmaßnahmen an bestimmten Punkten in Kriseninterventionen unumgänglich sind, jedoch sehr klaren Regelungen und Kontrollen unterliegen müssen (Mahler et al., 2024, S. 56–57).

Die Recovery-orientierte Krisenbearbeitung hinterfragt Risikovermeidung (Neumann, 2023, S. 334) und versucht, die Verantwortung für Risiken auf die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und Betroffenen zu übertragen (Perkins & Goddard, 2008, S. 137). Eine grundsätzliche Risikobereitschaft wird gar als erforderliche Voraussetzung von Recovery gewertet (Alexander, 2008, S. 12). Im Recovery-Ansatz wird Krise als eine „legitime und wertvolle menschliche Erfahrung“ (Watson et al., 2014, S. 534, eigene Übersetzung) beschrieben, deren Verlauf weitestmöglich durch eigene Entscheidungen bestimmt wird, z. B. gemeinsamer Risikoeinschätzung, mittels Patientenverfügungen und gemeinsam erstellter Krisenpläne (Slade, 2017, S. 150). Es geht darum zu verstehen, wie Betroffene Krisen erleben und welche Art von Unterstützung sie als besonders hilfreich für die Krisenbewältigung finden (Borg et al., 2011, S. 3). Aus der Recovery-

Perspektive werden Krisen häufig auch als Aufbruch oder als Ausgangspunkt für Genesungsprozesse verstanden (Borg et al., 2011, S. 6; Neumann, 2023, S. 334–335). Recovery-Prozesse dauern lange, oft Jahre oder Jahrzehnte (Knuf, 2020, S. 88).

Aus der Recovery-Perspektive werden Krisen mit drei Hauptthemen beschrieben:

1. Betroffene erleben Krisen in vielen unterschiedlichen Facetten und kommen zu sehr unterschiedlichen Erklärungsmustern und Bewältigungsstrategien.
2. Ihnen gehen in Krisenphasen und oft auch weit darüber hinaus alltägliche Fertigkeiten und Routinen verloren und sie fühlen sich in vielen Fällen stigmatisiert.
3. Sie empfinden die Unterstützung durch Familienangehörige oft als widersprüchlich, zwischen Wertschätzung und komplexen emotionalen Herausforderungen. (Borg et al., 2011, S. 5–7)

Für viele Betroffene ist eine Krise nicht ein einmaliges Ereignis, sondern chronisch-protrahierte Krisen bestimmen ihr Leben in manchen Fällen über Jahrzehnte hinweg (Borg et al., 2011, S. 5; Sonneck et al., 2016, S. 38).

Eine für die Praxis wesentliche Randbemerkung mit Bezug zur psychopharmakologischen Behandlung im Rahmen von klinischen Krisen- und Notfallinterventionen: Auch wenn bisweilen behauptet wird, dass Neuroleptika und Recovery einander ausschließen (Lehmann, 2013, S. 58–61), so ist klarzustellen, dass sich der Recovery-Ansatz nicht grundsätzlich gegen klinische Interventionen wie die Behandlung mit Psychopharmaka stellt (Knuf, 2020, S. 68–69), diese jedoch auf Augenhöhe thematisiert und so weit wie möglich in einem gemeinsamen Entscheidungsprozess mit den Betroffenen sehen möchte (Lehmann, 2013, S. 62–64; Slade, 2017).

1.2.2 Stärkung von Schutzfaktoren statt

Krisenfokussierung Wenn wir etwa das CHIME-Framework betrachten, so kommt darin der Begriff „Krise“ kein einziges Mal vor. Es geht stattdessen um die positiven Aspekte Verbundenheit, Hoffnung, Identität, Lebenssinn und Empowerment. Auch in den anderen Bereichen des Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health (Leamy et al., 2011) suchen wir vergeblich nach dem Wort „Krise“. Die weitgehende Abwesenheit des Krisenbegriffs in Recovery-Frameworks hängt vermutlich damit zusammen, dass die Recovery-Forschung sich weniger auf Symptomatiken und Risikofaktoren von Krisen fokussiert, sondern vielmehr den Blick auf den selbstbestimmten Umgang mit Krisen und den Weg aus ihnen heraus in ein selbstbestimmtes, gutes Leben richtet.

Hier knüpft das Recovery-orientierte Krisenverständnis an das Resilienzmodell an, in dem Schutzfaktoren zur Bewältigung von Herausforderungen und Krisen ein zentrales Element sind (Boydell et al., 2023, S. 2). Persönliche Ressourcen wie positive Charaktereigenschaften, eine stabile Gesundheit oder soziale Fähigkeiten können Schutzfaktoren im Umgang mit Problemen, Schwierigkeiten und Krisen sein. Familie oder andere soziale Beziehungen wirken ebenfalls als Schutzfaktoren, sofern sie als positive Vorbilder fungieren, bei der Entwicklung von sozialen Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen unterstützen und ein Gefühl von sicherer Bindung vermitteln können (Zander & Roemer, 2016, S. 53–54). Das Konzept von Schutzfaktoren fügt sich fast nahtlos in das CHIME-Framework ein (siehe Abbildung 11):

- Im Recovery-Prozess connectedness bestehen Schutzfaktoren gegenüber krisenhaften Entwicklungen in Familienbeziehungen, einem starken und hilfsbereiten persönlichen Netzwerk, positiven Beziehungen zu Peers

und dem professionellen Helfer*innen sowie der Wunsch, anderen keinen Schaden zufügen zu wollen.

- Hope and optimism about the future wird zum Schutzfaktor, wenn Betroffene die Fähigkeit entwickelt haben, auf Genesung hoffen zu können und sich eine positive Zukunft vorstellen oder erträumen zu können.
- Identity konnte in der Studie von Boydell et al. (2023) nicht konkret an Schutzfaktoren gekoppelt werden. Hier würde ich argumentieren, dass eine Identität jenseits der psychiatrischen Diagnose und der Krise als Schutzfaktor wirkt, indem es sowohl Hoffnung für die Zukunft gibt (hope) als auch den Raum öffnet für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben (empowerment).
- Meaning in Life hat entsprechend der Studie von Boydell et al. (2023) die wichtigste Schutzfaktorfunktion neben connectedness: Körperliche Aktivitäten, Arbeit und Beschäftigung, Haustiere und Religionspraxis beugen Krisen aktiv vor und wirken unterstützend in der Krisenbewältigung. Die identifizierten Schutzfaktoren sind beachtenswerterweise alle an Aktivitäten geknüpft, die den Blick auf etwas anderes lenken als die Krise oder die Diagnose.
- Empowerment bekommt eine Schutzfaktorfunktion, wenn erlernte Skills und Bewältigungsstrategien im Alltag und in Krisen angewendet werden können. (Boydell et al., 2023, S. 4–10)

Einschränkend ist zu bemerken, dass die Studie sich ausschließlich auf Männer mit Suizidalität bezieht. Der Allgemeingültigkeit des Schutzfaktorenkonzepts in der Resilienzforschung folgend gehe ich an dieser Stelle hypothetisch davon aus, dass das Modell ebenso bei anderen Bevölkerungsgruppen und Diagnosen validiert werden kann, wenn auch vermutlich mit

inhaltlichen Verschiebungen. Die Studie schließt mit der Erkenntnis, dass ein „komplexes, kontextbezogenes und prozessuales Verständnis

von Schutzfaktoren erforderlich“ ist (Boydell et al., 2023, S. 12).

Abbildung 11

Zuordnung von Schutzfaktoren zum CHIME-Framework

Anmerkung. Die Abbildung zeigt die Zuordnung von Schutzfaktoren zum CHIME-Framework nach Boydell et al. (2023). Boydell et al. konnten die CHIME-Kategorie „Identität“ in ihrer Studie nicht nachweisen. Der Vollständigkeit halber ist sie in dieser Abbildung rechts unten ohne Zuordnungen dargestellt. Eigene Darstellung basierend auf Boydell et al. (2023, S. 5, Abbildung 1, eigene Übersetzung).

Der Bezug zum Resilienzmodell und den Schutzfaktoren verdeutlicht den Paradigmenwechsel im Recovery-orientierten Krisenverständnis: Es geht nicht um die Behandlung von Defiziten und das Abwehren von Risikofaktoren, sondern um die Entwicklung von Schutzfaktoren

und damit die Identifizierung von Ressourcen im Krisengeschehen. Ebenso wie der Recovery-Ansatz einen Paradigmenwechsel von einem klinischen Modell hin zu einem persönlichen Modell vollzieht, so ändert sich die Krisenwahrnehmung aus der Recovery-Perspektive von der fremdbestimmten

Behandlung durch Fachleute hin zu einer individuellen, selbstbestimmten und kollaborativen Krisenbearbeitung.

1.2.3 Probleme, Krisen und Recovery Bei allem Fokus auf Stärken, Ressourcen und Schutzfaktoren scheinen Probleme und Krisen im Recovery-Ansatz zu kurz zu kommen. Dabei ist Recovery ohne Schmerz und Herausforderungen nicht denkbar (Deegan, 1988, S. 15). In den Worten Deegans entsprechen diese Herausforderungen zunächst dem Erleben einer „dunklen Nacht der Verzweiflung“, im weiteren Verlauf auch der Erfahrung, dass Rückschläge Teil des Recovery-Prozesses sind (Deegan, 1988, S. 13–14; Gullislett et al., 2016, S. 164–165). Auch in der Erforschung von Recovery-Merkmalen des Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health kommt struggle (Herausforderungen oder Anstrengungen) vor, jedoch nur in 16 % der ausgewerteten Studien (Leamy et al., 2011, S. 448). Neben den CHIME-Kategorien konnten Lases et al. basierend auf Erzählungen Betroffener „Schwierigkeiten“ als eine eigenständige Variable mit hohem Vorkommen identifizieren: 54,2 % der von ihnen untersuchten Narrative Betroffener handelten davon, wie sie Schwierigkeiten durchleben und bewältigen (Lases et al., 2024, S. 6). An verschiedenen Stellen wird die Aufnahme von Schwierigkeiten (difficulties) als weitere CHIME-Kategorie neben Verbundenheit, Hoffnung etc. diskutiert (Gühne, Weinmann, et al., 2019, S. 50; Lases et al., 2024, S. 2), Stuart et al. schlagen sogar den Begriff „CHIME-D“ vor, wobei der Buchstabe D für difficulties (Schwierigkeiten) steht (Stuart et al., 2017, S. 302).

Diese Forschungsergebnisse können als Indikator dafür genommen werden, dass Probleme und Krisen im Recovery-Diskurs eine wichtigere Rolle spielen sollten. Allerdings halte ich die vorgeschlagene Einordnung von Problemen, Schwierigkeiten und Krisen in das

CHIME-Framework für nicht kohärent: Das CHIME-Framework beschreibt ausdrückliche Recovery-Prozesse, also lösungsorientierte Ansätze im Umgang mit Problemen, Schwierigkeiten und Krisen. Diese Prozesse dienen der Unterstützung Betroffener im Genesungsprozess und folgen einer Prozesslogik im Gegensatz zur Symptomlogik von Problemen, Schwierigkeiten und Krisen. Diese lassen sich meines Erachtens deutlich besser in Stufenmodellen verorten (Abbildung 2 und Abbildung 15): Als „dunkle Nacht der Verzweiflung“, in Form von Krisen, Rückschlägen und Herausforderungen sind sie ein integraler Bestandteil der Erfahrungen Betroffener. Recovery-Prozesse sind eine mögliche Herangehensweise, mit diesen Erfahrungen im Krisenerleben umzugehen.

2 Praxistransfer: Recovery in der Eingliederungshilfe

Ging es in Kapitel 1.2 um das Verständnis von Krisen aus der Recovery-Perspektive, so richtet sich nun der Blick auf Krisenhandeln in der Eingliederungshilfe (EGH) an der Schnittstelle zur Akutpsychiatrie und die Frage, wo da eine Recovery-Orientierung ins Spiel kommen und wie konkret eine Implementierung des Recovery-Ansatzes in der EGH aussehen kann. Hier werde ich mit handlungsorientiertem Bezug auch kurz und knapp an den sozialpsychiatrischen Diskurs um Krisen anknüpfen.

2.1 Recovery im Kontext von Krisen und Eingliederungshilfe

Für die konkreten Anforderungen in der EGH ist ein genauerer Blick auf die fachliche Grundlage von Krisen- und Notfallgeschehen notwendig, um diese dann in ein Recovery-Krisen-Modell einzuordnen, das die funktionalen Gegebenheiten der Leistungserbringer der EGH als Teil des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV)

widerspiegelt.

2.1.1 Begriffliche Einordnungen Für die handlungsorientierte Diskussion von Krisenhandeln in der Eingliederungshilfe sind drei Abgrenzungen relevant:

1. akute vs. chronisch-protrahierte Krisen
2. Symptome psychischer Störungen vs. Krisen
3. Krisen vs. Notfälle

Diese Abgrenzungen stammen aus dem Krisendiskurs, zunächst ohne unmittelbaren Bezug zum Recovery-Ansatz. Sie sind im Kontext von Recovery in der EGH insofern relevant, als dass sie die Grundlage jeden Krisengeschehens darstellen und daher in der Recovery-Orientierung nicht ausgeblendet werden können, sondern als fachlich relevanter Ausgangspunkt für weitere Überlegungen dienen müssen.

1. Akute vs. chronisch-protrahierte Krisen

Krisen können verschiedene Gesichter haben: Sie können aufgrund traumatisierender Ereignisse oder Veränderungen im Leben getriggert werden (Sonneck et al., 2016, S. 33–37; 61) und bringen im akuten Verlauf häufig Gefährdungen für Betroffene oder andere mit (Sonneck et al., 2016, S. 63–64). Wird die Krisenbearbeitung durch festgefahreneres Verhalten erschwert oder unmöglich gemacht, kommen schädigende Krisenbewältigungen wie Substanzmissbrauch, Rückzug oder vorschnelle Krankheitszuschreibungen und Krankenhauseinweisungen hinzu, so kann die betroffene Person das Gefühl entwickeln, hilflos oder abhängig in der Krisenbewältigung zu sein. Hilflosigkeit und Abhängigkeit – von Substanzen ebenso wie von Personen und Institutionen – können zur Chronifizierung von Krisen führen. Entsteht ein langfristiges Gefühl von Hilflosigkeit oder Abhängigkeit bei andauerndem Krisenerleben, so wird von chronisch-protrahierten Krisen

gesprochen (Sonneck et al., 2016, S. 38–40). Diese können auf den ersten Blick als akute Krisen fehlgedeutet werden. Im Fall einer chronisch protrahierten Krise schlagen Akutinterventionen jedoch nicht an (Sonneck et al., 2016, S. 67), sondern führen eher zu weiterer Abhängigkeit und Hilflosigkeit. Eine klassische Krisenintervention wäre also wenig zielführend.

2. Symptome psychischer Störungen vs. Krise

Hinter einer scheinbaren Krise kann auch eine psychische Erkrankung stehen. In vielen Fällen können psychische Störungen auf den ersten Blick als chronifizierte Krisen fehlgedeutet werden. Dabei kann ein Krisenereignis eine psychische Störung triggern. Insbesondere neurotische Entwicklungen – die sich in rigiden Verhaltensmustern bei gleichzeitiger Resignation und Stagnation bis hin zur chronischen Selbstschädigung ausdrücken – können die gleiche Symptomatik wie chronifizierte Krisen aufweisen (Sonneck et al., 2016, S. 39; 78; 214). Überwiegt die psychische Erkrankung gegenüber der Krisensymptomatik, so sind neben Kriseninterventionen langfristige psychotherapeutische oder alltagspraktische Unterstützungen notwendig (Sonneck et al., 2016, S. 78).

Die Wichtigkeit einer differenzialdiagnostischen Einordnung von Krisengeschehen wird hier deutlich. Dies ist für die Eingliederungshilfe besonders wichtig, da in diesem Kontext die Nutzer*innen in der Regel nicht von kurzfristigen Krisen oder behandelbaren psychischen Störungen mit überschaubaren Funktionseinschränkungen betroffen sind, sondern hochgradige Funktionseinschränkungen bei als chronisch eingestuften psychiatrischen Diagnosen aufweisen, nicht selten in Verbindung mit chronisch-protrahierten Krisen. Oft kommen Suchterkrankungen hinzu, bei denen Betroffene als besonders anfällig für Krisen gelten (Sonneck et al.,

2016, S. 216). Die Behandlungsperspektive ist dabei langfristig, von zahlreichen Therapieabbrüchen geprägt und nicht selten durch das Stigma belastet, austherapiert oder nicht therapiefähig zu sein. Helfer*innen sehen sich an ihre Grenzen gebracht, die Betroffenen fühlen sich ohnmächtig und hilflos.

3. Krise vs. Notfall

Je nach Einschätzung einer Situation als Krise oder Notfall ergeben sich jeweils unterschiedliche Handlungslogiken und Rollenverständnisse, die für Helfer*innen handlungsleitend sind (siehe Abbildung 12):

- In Krisensituationen sind die Betroffenen überfordert und benötigen Unterstützung. Dennoch sind sie in der Lage, ansprechbar zu bleiben, die Kontrolle zurückzugewinnen, Absprachen zu treffen und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Eine Krise kann ohne psychiatrische Hilfe bearbeitet werden. Helfer*innen folgen einer Krisenlogik, sind sich des Übergangs zum Notfall aber bewusst

und schalten dann die ambulante oder stationäre Akutpsychiatrie ein.

- Treten in einer Krise zusätzlich Aspekte von Selbst- oder Fremdgefährdung auf, und sind die Betroffenen nicht mehr in der Lage, die Krise eigenständig zu bewältigen, geht die Krise in einen Notfall über, der eine akutpsychiatrische Notfallintervention erfordert. Der Notfall folgt einer eigenen Logik, die durch Gefahrenabwehr, eine direktive Herangehensweise und Fremdbestimmung der Betroffenen gekennzeichnet ist. Das Notfallhandeln unterliegt den Regelungen des Psychisch-Kranken-Gesetzes (PsychKG). (Neumann, 2023, S. 338; Rupp, 2018, S. 14–15; Sonneck et al., 2016, S. 55–56)

Nach abgeschlossener akutpsychiatrischer Notfallintervention ist die Krise in der Regel nicht überstanden, sondern es kann und sollte zur weiteren Krisenbearbeitung wieder zurück in die Krisenlogik gewechselt werden (Sonneck, 1997, S. 84; Sonneck et al., 2016, S. 101).

Abbildung 12

Handlungsorientierte Unterscheidung von Krisen- und Notfalllogik

Anmerkung. Die Abbildung zeigt Merkmale von Krisen- und Notfalllogiken in der Darstellung von Neumann (2023, S. 337–339), ergänzt um Akteure und die Rolle von Betroffenen in einem Recovery-orientierten Setting der Eingliederungshilfe, in der Notfälle an die Akutpsychiatrie übergeben werden. Eigene Darstellung in Anlehnung an Neumann (2023, S. 339, Abbildung B 7.5).

Die Differenzierung dieser beiden Handlungslogiken ist für die Eingliederungshilfe und die Recovery-Orientierung mit Bezug auf zwei Szenarien, in denen die Eingliederungshilfe eine aktive Rolle spielen kann, von Bedeutung:

1. im Anschluss an einen Notfall in der Nachsorge bzw. beim Übergang von einer stationären Behandlung in die eigene Häuslichkeit und den Sozialraum der Person
2. bei der Gestaltung des Krisengeschehens ohne Eintreten eines Notfalls oder vor dem Übergang in eine Notfalllogik

In beiden Szenarien stellt sich die Frage: Wie kann das „kreative Potenzial von Krisen“ (Neumann,

2023, S. 339) entdeckt werden? Geleitet von dieser Frage werfe ich nun einen genaueren Blick auf diese beiden Szenarien und ordne eine mögliche Recovery-Orientierung in beide Krisenverläufe ein.

2.1.2 Rolle des Recovery-Ansatzes und der Eingliederungshilfe im Anschluss an Notfälle

Im ersten Szenario, einer Recovery-orientierten Begleitung im Anschluss an einen Notfall (siehe Kapitel 2.1.1), stellt sich die Frage, in welcher Form der Übergang von der Akutpsychiatrie in die eigene Häuslichkeit und den gewohnten Alltag unterstützt werden kann, sodass Betroffene schrittweise Hoffnung schöpfen können und Genesung für sie erfahrbar und machbar wird.

Abbildung 13*Psychiatrisches Notfallhandeln ohne Recovery-Orientierung*

Anmerkung. Die Abbildung zeigt psychiatrisches Notfallhandeln mit dem Ziel klinischer Genesung und den auf die Entlassung häufig folgenden Stress, der nicht selten in einer erneuten Krise endet, als Prozessmodell. Eigene Darstellung in Anlehnung an Neumann (2023, S. 335) und Mutschler et al. (2022, S. 177).

In diesem Szenario wurde eine Krise bereits als Notfall eingeschätzt. Das Handeln orientiert sich an der Logik des Notfalls und hat in erster Linie die Reduzierung von Gefahren zum Ziel. Sie ist

zeitkritisch, direktiv und klar strukturiert (Neumann, 2023, S. 337–339). Häufig findet sie in der Akutpsychiatrie statt. Ihr folgt nach Abklingen der Symptome die Entlassung aus der klinischen

Behandlung. Die Akutpsychiatrie hat vielerorts für die Weiterbehandlung keine Konzepte, sondern entlässt Patient*innen vorschnell (Sonneck, 1997, S. 84). Diese werden nach erfolgter akutpsychiatrischer Notfallintervention mehr oder weniger sich selbst überlassen. Sie erfahren dabei häufig einen enormen Stress: Die Nachsorge fehlt, und die Selbstversorgung sowie der Umgang mit der Erkrankung einschließlich der Medikamenteneinnahme stellen oft eine enorme Herausforderung dar, nachdem während des stationären Aufenthalts der Tagesablauf, die Grundversorgung und die psychiatrische Behandlung durch das Krankenhaus fremdbestimmt umgesetzt wurden (Vigod et al., 2013, S. 192). Erschwerend sind häufig auch Einsamkeit und soziale Isolation (Ma et al., 2021, S. 15). Nicht selten führt diese Stresssituation zu einer erneuten Krisenentwicklung (Mutschler et al., 2022, S. 177) und es erfolgt eine zeitnahe Wiedereinweisung (Griffiths et al., 2015, S. 40; Vigod et al., 2013, S. 187). Die Rückkehr in ein Krisenerleben nach der Entlassung erinnert an die Erfahrung des Drehtürprinzips, von dem Prochaska und DiClemente (1982, S. 284) im transtheoretischen Modell sprechen (siehe

Abbildung 13).

Wiederaufnahmeraten reduzieren sich mit einem strukturierten, Recovery-orientierten Übergang im Anschluss an Notfallinterventionen erheblich (Kidd et al., 2021, S. 214).

Geht es nun um den Anschluss an die Notfallintervention, so haben Betroffene jenseits diagnostischer Kriterien klinischer Genesung – und unabhängig davon – „vielschichtige Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf Wohnen, Arbeit, Bildung und soziale Belange“ (Anthony, 1993, S. 11, eigene Übersetzung). Genau hier setzt der Recovery-Ansatz an: aus der „dunklen Nacht der Verzweiflung“ (Deegan, 1988, S. 18) der Krise und des Notfalls in einen Recovery-orientierten Veränderungsprozess zu gehen, in dem – analog zur Krisenlogik – ohne Zeitdruck die Person aktiviert wird, gemeinsam Entscheidungen getroffen, Ressourcen erschlossen und die vielschichtigen Bedürfnisse der Betroffenen adressiert werden. Aus der Krisenlogik heraus kann sich dann eine längerfristige, Recovery-orientierte Unterstützung entwickeln. In diesem Szenario werden Krisen- und Notfallinterventionen durch eine Recovery-orientierte Perspektive ergänzt (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14

Recovery-Orientierung im Anschluss an Notfallhandeln

Anmerkung. Modellhafte Einordnung des Recovery-Stufenmodells nach Deegan (1988) in Krisen- und Notfallverläufe. Eigene Darstellung in Anlehnung an Neumann (2023, S. 335) und Deegan (1988).

In einer solchen Synthese aus herkömmlicher Krisen- und Notfallbearbeitung und dem Recovery-Ansatz stellt sich die Frage nach Rollen und Zuständigkeiten, insbesondere mit Blick auf die EGH. Da die Akutpsychiatrie normalerweise nach der Entlassung nicht mehr beteiligt ist, kann sie die Nachsorge nach Notfallinterventionen nicht

übernehmen. Hier kommt neben nicht vollstationären Einrichtungen des klinischen Systems – wie Psychiatrischen Institutsambulanzen, teilstationären Angeboten und stationsäquivalenter psychiatrischer Behandlung in der eigenen Häuslichkeit (Gühne, Weinmann, et al., 2019, S. 366–368) – auch die EGH ins Spiel. Mehr als alle anderen

sind Leistungserbringer in der EGH alleine schon aufgrund der langfristig und verlässlich verfügbaren Stundenkontingente der Akteur, der den Betroffenen die höchste Kontinuität bietet, sie häufig vor der Einweisung in die Akutpsychiatrie in ihrem Alltag begleitet hat und nach ihrer Entlassung oft nicht nur ihr erster, sondern auch ihr langfristigster Ansprechpartner ist. Dabei wird die EGH durch das klinische System übersehen oder wenig ernst genommen. Die unterschiedlichen Hilfen sind bei allen gut gemeinten Absichtsbekundungen innerhalb Gemeindepsychiatrischer Verbände (GPV) im besten Fall wenig koordiniert, im schlimmsten Falle arbeiten die verschiedenen Akteure konkurrierend oder gegeneinander.

Ein gemeinsames Recovery-Verständnis der verschiedenen Akteure, eine enge Koordination aller Beteiligten vor und nach der Entlassung sowie eine Abstimmung der verschiedenen Hilfsangebote kann den Übergang von der Akutpsychiatrie in die eigene Häuslichkeit und den gewohnten Alltag unterstützen. Wo zuvor Stress im Kontext der Entlassung stattgefunden hat, können jetzt die Ressourcen der Person aktiviert werden. Zudem können gemeinsame Entscheidungen für die weitere Entwicklung getroffen werden, mit dem Ziel einer weiteren Stabilisierung nach der Entlassung.

2.1.3 Rolle des Recovery-Ansatzes und der Eingliederungshilfe bei Krisen ohne Notfall Im zweiten Szenario entwickelt sich eine Krise (noch) nicht zu einem Notfall (siehe Kapitel 2.1.1), sondern kann im Sinne einer Krisenlogik und Recovery-orientiert bearbeitet werden. Eine wesentliche praktische Frage im Krisengeschehen ist dabei: Zu welchem Zeitpunkt geht die Krise in einen Notfall über? Dieser Punkt ist oft schwer eindeutig zu bestimmen und hängt von der individuellen Einschätzung der Beteiligten ab, die zu verschiedenen Ergebnissen führen kann (siehe

Kapitel 2.1.1). Beim Übergang von einer Krise zu einem Notfall geht es darum, weder zu lange zu warten noch vorschnell zu handeln. Vorschnelles Handeln könnte hier jedoch das größere Problem sein: Der Zeitpunkt, wann eine Krise zum Notfall wird, wird von Fachkräften häufig früher angesetzt als von Nichtfachkräften, ohne dass es dafür eine empirisch belegbare Rechtfertigung gäbe (Sonneck, 1997, S. 84)².

Vorausgesetzt, es findet eine realistische Risikoabschätzung statt, so stehen Fachkräften der Eingliederungshilfe und anderen Helfer*innen, wie Angehörigen, Freunden oder Peers, Möglichkeiten offen, von vornherein länger als gewohnt in der Krisenlogik zu verbleiben, und gemäß dem Prinzip „ambulant vor stationär“ (Neumann, 2023, S. 338) Ressourcen und Möglichkeiten der Selbsthilfe zu suchen. Dieser Veränderungsprozess hat – von Anfang an der Krisenlogik folgend – das Ziel der Aktivierung der Person und Ressourcenorientierung, benötigt aber deutlich mehr Zeit und personelle Ressourcen seitens der EGH als eine überstürzte Zwangseinweisung (Neumann, 2023, S. 334–339).

Doch die Frage bleibt, wie dieser Veränderungsprozess in der Praxis aussehen und sich Recovery-orientiert gestalten lassen kann. Als theoretische Basis für die Implementierung fasse ich die Modelle, Frameworks und Typologien aus Kapitel 1 in einem umfassenden Krisen-Recovery-Modell zusammen. Dieses Modell beruht auf einem Recovery-orientierten Krisenverständnis mit all seinen Facetten, Widersprüchlichkeiten und Komplexitäten. Statt die Krise selbst in den Mittelpunkt zu stellen, stärkt das Modell mittels Recovery-Prozessen des CHIME-Frameworks Schutzfaktoren und damit Resilienz innerhalb einer aktuellen Krise und mit Blick auf zukünftige Herausforderungen und krisenhafte Entwicklungen. Im Folgenden skizziere ich die groben Linien des Krisen-Recovery-Modells (siehe Abbildung 15):

1. Im Herzen des Modells steht das in Kapitel 1.1.2 eingeführte Stufenmodell: Ausgehend von einer krisenhaften Entwicklung wirken Helfer*innen und Betroffene kollaborativ darauf hin, in stufenweise Entwicklungen einzusteigen, wie sie in Recovery-Stufenmodellen beschrieben werden: Ausgehend von der Vorbetrachtung, in der Betroffene sich festgefahren fühlen, nehmen sie langsam Hilfe an, bereiten Veränderungen vor und wechseln erst recht spät in einen Handlungsprozess, der auch von Rückschlägen geprägt sein kann.
2. Der Einstieg in die Krisen-Recovery-Stufen folgt einer Krisenlogik: ohne Zeitdruck, aktivierend, nicht direktiv und mit dem suchenden Blick nach persönlichen Ressourcen und Selbstbestimmung.
3. Das Durchlaufen der verschiedenen Krisen-Recovery-Stufen ist gekennzeichnet durch Krisenmerkmale wie im Recovery-orientierten Krisenverständnis beschrieben (siehe Kapitel 1.2): Krisen als „legitime und wertvolle menschliche Erfahrung“ (Watson et al., 2014, S. 534, eigene Übersetzung), in denen die Betroffenen federführende Expert*innen in eigener Sache sind.
4. Im weiteren Durchlauf der Krisen-Recovery-Stufen findet eine schrittweise methodische Vertiefung in Richtung Handlungsorientierung statt. Eine wichtige Grundlage bilden hierbei die Recovery-Prozesse des CHIME-Frameworks (Kapitel 1.1.2) und die Entwicklung bzw. Aktivierung von Schutzfaktoren (Kapitel 1.2.2): Betroffene entwickeln entlang der Recovery-Prozesse des CHIME-Frameworks mithilfe von Erfahrungen von Verbundenheit (connectedness) eine optimistischere Perspektive auf die Krise und aus ihr heraus (hope). In dieser Entwicklung bildet die betroffene Person häufig eine vielschichtige Identität jenseits ihrer Diagnose (identity), findet neue Bedeutungen in der Krise und im Leben (meaning) und fühlt sich in ihrer Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit im Gegensatz zum anfänglichen Gefühl der Ohnmacht gestärkt (empowerment) (Leamy et al., 2011, S. 448).
5. Im Recovery-Krisen-Modell im Bereich von Handlung und Aufrechterhaltung / Wachstum angekommen, kann die zielgerichtete Arbeit mit Recovery-Methoden beginnen, dem logischen Modell von Winsper et al. folgend, durch Recovery-orientierte Methoden in den Bereichen Psychoedukation, Peer-Arbeit und soziale Inklusion begleitet werden, unterstützt durch im Recovery-Ansatz trainierte Fachkräfte (Winsper et al., 2020, S. 8). Basierend auf evidenzbasierten Methoden stärken sich in diesem Schritt Betroffene und Helfer*innen für zukünftige Herausforderungen und Krisen, die mit jedem Rückfall ein Stück mehr im Sinne einer Recovery-Orientierung bearbeitet werden können.

Abbildung 15
Krisen-Recovery-Modell

Anmerkung. Synthese der in diesem Working Paper dargestellten Modelle. Eigene Darstellung in Anlehnung an Deegan (1988), Leamy et al. (2011), Neumann (2023, S. 335; S. 339, Abbildung B 7.5), Watson et al. (2014, S. 534, Tabelle 1), Winsper et al. (2020, S. 8, Abbildung 2).

Bei der Komplexität und Vielschichtigkeit des Krisen-Recovery-Modells stellt sich die Frage, wie

sich dieses konkret in der Eingliederungshilfe implementieren lässt und sich in kleine, machbare

Schritte herunterbrechen lassen kann.

2.2 Konzeptionelle und praktische Implementierungsstrategien

In gewisser Hinsicht entzieht sich Recovery der unmittelbaren Krisenintervention im klinischen Verständnis und fokussiert stattdessen auf die Faktoren eines zufriedenen, selbstbestimmten Lebens und auf die Stärkung von Schutzfaktoren. Wie nun kann der Ansatz im Kontext der Eingliederungshilfe konzeptionell entwickelt werden, insbesondere mit Blick auf die kontinuierliche Unterstützung von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und protrahierten Krisen? Wie kann die komplexe und teilweise schwer greifbare Theorie handhabbar und umsetzbar gemacht werden?

In diesem Kapitel geht es um einen konzeptionellen und methodischen Zugang zur praktischen Implementierung. Dabei werde ich zunächst einen Blick auf mögliche Zielsetzungen und Strategien werfen, dann auf konkrete Interventionen eingehen und mit Hinweisen zur Evaluation enden.

2.2.1 Ziele und Strategien Konventionelle Ansätze der Kriseninterventionen, die darauf abzielen, Symptome zu kontrollieren und Risiken zu vermeiden, werden seitens Betroffener und zunehmend auch in der Fachwelt hinterfragt (Amering & Schmolke, 2012, S. 25–34; Knuf, 2020, S. 13–14; Neumann, 2023, S. 334). Neue Wege in der Krisenbewältigung möchten erschlossen werden, doch ein weitreichendes Umdenken aller Beteiligten ist dabei erforderlich. Was sind nun die Ziele, wenn es nicht Symptomreduktion und Risikominimierung sind?

Ziele

Leitziele eines Recovery-orientierten Ansatzes zur Krisenbearbeitung sollten beinhalten, Krisen so

weit wie möglich vorzubeugen, die Eigenständigkeit und Selbstverantwortung auch im Krisenverlauf zu erhalten und eine positive Identität während und nach der Krise aufzubauen (siehe Kapitel 1.2). Dies geht einher mit einem Wandel im Risikoverständnis hin zu einer höheren Risikobereitschaft (siehe Kapitel 1.2.1). Zum Erreichen dieser Leitziele sind eine Reihe an ebenfalls personenzentrierten, operationalen Zielen hilfreich: von der Früherkennung von Warnsignalen, der Stärkung von Kompetenzen, Skills und Schutzfaktoren zur Krisenbewältigung, der Ausarbeitung von Krisenplänen und dem Aufbau von Unterstützer*innennetzwerken bis zur Unterstützung beim Aufrechterhalten von Alltagskompetenzen und bei der Selbstreflexion während und im Anschluss an die Krise (Slade, 2013, S. 31–32). Auf dem Weg zur Erreichung dieser Ziele wird der Recovery-Prozess nicht durch Fachkräfte geleitet, sondern durch die betroffene Person selbst: Sofern nicht Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegen, sollte es Ziel sein, die Entscheidung der Person und nicht die Perspektive von Fachkräften in den Vordergrund zu stellen (Slade, 2013, S. 13). Die Grenze ist dabei fließend.

Die Recovery-Orientierung rechtfertigt sich neben der Evidenzbasierung im methodischen Herangehen (siehe Kapitel 1.1.3) auch durch menschenrechtliche Perspektiven (Amering & Schmolke, 2012, S. 312; Slade, 2009, S. 208; World Health Organization, 2021, S. 2–3). Mit dem Ziel der Umsetzung menschenrechtlicher Anforderung können die – zumindest der Bekundung nach – menschenrechtlich motivierten Änderungen am deutschen Behindertenrecht durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) herangezogen werden (Deutscher Bundestag, 2016, S. 1): Basierend auf der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) sichert das BTHG Betroffenen die „eigenverantwortliche Gestaltung ihrer Lebensumstände“ zu und hat die Förderung

von Selbstbestimmung verbindlich im neunten Sozialgesetzbuch festgelegt (§ 8 SGB IX; Art. 1 BTHG, BGBl. I 2016, S. 3239). Peer-Beratung ist mittels der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatungen (EUTB) in § 32 SGB IX gesetzlich vorgesehen, Leistungen wie die „Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung“ finden sich in § 78 Abs. 2 Punkt 2 SGB IX. Basierend auf dem SGB IX werden die Leistungen der Eingliederungshilfe im Berliner Rahmenvertrag (BRV-E) konkretisiert: In Anlage 4 § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 6 BRV-E werden „allgemeine Erledigungen des Alltags“, „die Gestaltung sozialer Beziehungen“ und „die persönliche Lebensplanung“ als mögliche Leistungen aufgeführt, die sich direkt an den Recovery-Ansatz andocken. Das passt alles ganz hervorragend in die Merkmale des Recovery-Ansatzes. Recovery-orientierte, personenzentrierte Interventionen in der Eingliederungshilfe haben also auch die Umsetzung menschenrechtlich begründeter gesetzlicher Vorgaben zum Ziel. Auch auf systemischer Ebene kommen gesetzliche Vorgaben unterstützend zum Tragen: In § 1, 3 und 7

des Berliner Psychisch-Kranken-Gesetzes (PsychKG) wird die Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV) gefordert. Neben Psychiater*innen, Akutpsychiatrien, Gesundheits- und Sozialamt sind die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe ein gleichberechtigter Akteur (§ 7 Abs. 4 PsychKG). Um in dieser Vernetzung ein gemeinsames Leitbild zu finden, bietet sich der Recovery-Ansatz an. In der Psychiatrielandschaft wird er zunehmend implementiert (Mahler et al., 2024) und bietet sich somit als „gemeinsame Sprache“ der verschiedenen Akteure des GPV an.

Wenn Recovery-Orientierung im Kontext von Krisen und Eingliederungshilfe zum Ziel hat, die individuelle Handlungsfähigkeit Betroffener zu stärken und dabei rechtliche Rahmenbedingungen aus dem PsychKG, dem SGB IX und dem BRV-E umzusetzen, so sind strategisch zwei Perspektiven vonnöten: personenzentriert und systemisch.

Abbildung 16

Handlungsfelder im Spannungsfeld von Person und System

Anmerkung. Die Abbildung zeigt die vier Handlungsfelder nach Winsper et al. (2020, S. 8) im Spannungsfeld personenzentrierter und systemischer Perspektiven. Eigene Darstellung.

Strategien

Die vier Handlungsfelder, denen Recovery-Methoden zugeordnet werden (Winsper et al., 2020, S. 8), veranschaulichen die Verbindung und das strategische Zusammenspiel personenzentrierter und systemischer Ansätze. Abbildung 16 zeigt, wie Interventionen sowohl auf individueller als auch auf systemischer Ebene ansetzen und einander ergänzen.

Auf individueller Ebene lernen Betroffene über ihre Diagnose und den Umgang mit Krisen, von Peers erfahren sie Unterstützung und werden beraten. Soziale Inklusion im Wohnen, Arbeiten und gesellschaftlichen Leben sind wichtige Aspekte im Recovery-Prozess. Durch diese drei Handlungsfelder ziehen sich die Recovery-Prozesse des CHIME-Frameworks: sich verbunden fühlen,

Hoffnung und Optimismus in der Krise und daraus hinausblickend entwickeln, eine Identität jenseits der Krise und der psychiatrischen Diagnose finden, Sinn und Bedeutung im Leben (wieder-)finden und so weit wie möglich die Kontrolle und Entscheidungsfähigkeit erhalten oder schnellstmöglich wiederfinden (siehe Kapitel 1.1.2).

Auf systemischer Ebene wird der Nährboden geschaffen, um Betroffene während, nach und vor Krisen Recovery-orientiert zu unterstützen. Helfer*innen benötigen Training, Angebote sozialer Inklusion müssen zugänglich gemacht werden oder bei Bedarf von Grund auf entwickelt, und Peer-Angebote benötigen ebenfalls einen eigenen Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess, von Projektentwicklungen über Fördermittel, Projektumsetzungen bis zu Training und Supervision.

Peer und Soziale Inklusion treffen sich in der Mitte zwischen Person und System: Hier ist die eigentliche Arbeit, im Sinne der Recovery-Orientierung umfassende Beteiligung von Betroffenen zu ermöglichen und Dienste der Krisenintervention, Angebote im GPV und im Sozialraum sozial inklusiv zu gestalten.

Diesen Überlegungen folgend, schlage ich zwei komplementäre Strategien für die Implementierung vor:

1. Personenzentriert: Mit dem Fachkräftetraining und Psychoedukation anfangen, und von dort aus langsam in eine systemische Entwicklung einsteigen.
2. Systemisch: Peer-Beteiligung und soziale Inklusion institutionell und sozialräumlich stärken, und davon ausgehend konkrete Recovery-orientierte Maßnahmen aufbauen, in denen Betroffene (über Psychoedukation) und Helfer*innen (über Fachkräfte- und Peer-Training) trainiert werden und sich und ihre Recovery-Skills weiterentwickeln können.

Beide Strategien und die skizzierten Zielsetzungen besprechen wir im nächsten Kapitel im Rahmen von Implementierungsansätzen. Dabei ist eine universell gültige Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Implementierung nicht zielführend, da es weder die „richtige“ Herangehensweise noch ein „ideales“ Recovery-Programm gibt (Slade, 2013, S. 5).

2.2.2 Implementierungsansätze

Personenzentrierte und systemische Interventionen und Veränderungsprozesse zur Implementierung von Recovery im Kontext von Krisen und Eingliederungshilfe hängen voneinander ab und sollten komplementär gedacht werden. Ich betrachte sie um der Systematik willen an dieser Stelle zunächst einzeln.

Personenzentrierte Implementierung

In der personenzentrierten Arbeit findet sich als kleinste Einheit die Interaktion Person-Fachkraft in einer 1-zu-1-Zusammenarbeit. Die Recovery-orientierte Weiterentwicklung vorhandener Angebote und Strukturen oder innovative Leitbild-, Organisations- und Projektentwicklungen fallen in den Bereich der systemischen Implementierung.

Nehmen wir die vier Handlungsfelder nach Winsper et al. (2020, S. 8) als strukturierende Typologie für die Implementierung, so sind für die 1-zu-1-Zusammenarbeit auf der Handlungsebene „Recovery-orientiertes Training für Fachkräfte“ und „Psychoedukation“ relevant, und auf der Beratungsebene „Peer“ und „Soziale Inklusion“:

1. Recovery-orientiertes Training für Fachkräfte: Fachkräfte lernen zunächst selbst, was Recovery ist und wie sie Betroffene damit unterstützen können.
2. Psychoedukation: Mit ausreichendem Wissen und Methodenkompetenz unterstützen sie dann Betroffene im Umgang mit Krisengeschehen, ihrer Diagnose und in der Entdeckung ihrer ganz persönlichen Recovery-Reise.
3. Peer: In der 1-zu-1-Zusammenarbeit geht es um Erschließung von bestehenden Beratungs-, Unterstützungs- und Selbsthilfeangeboten.
4. Soziale Inklusion: Betroffene werden bei Beschäftigungsmodellen und in anderen, für sie relevanten Lebensbereichen, wie Wohnen oder Teilnahme an Aktivitäten im Sozialraum, unterstützt.

Quer zu diesen vier Handlungsfeldern bietet sich das CHIME-Framework (siehe Kapitel 1.1.2) an, um entlang der fünf Kategorien des CHIME-Frameworks einen ausgewogenen, Recovery-orientierten Mix an Themen und Interventionen zu entwickeln. CHIME dient als kreative Grundlage für die Planung der Recovery-Reise (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17

Personenzentrierte Handlungsfelder und Themen

Anmerkung. Die Abbildung zeigt die personenzentrierte Interaktion zwischen Person und Fachkraft mit Recovery-orientierten Themen und Interventionen für die 1-zu-1-Zusammenarbeit, basierend auf Winsper et al. (2020, S. 8) und einer Auswahl und Anpassung der von Slade und Wallace (2017) dem CHIME-Framework zugeordneten Interventionen. Eigene Darstellung.

Bevor Fachkräfte und Betroffene jedoch in die bunte Matrix des CHIME-Frameworks und den endlosen Methoden-Horizont der Recovery-Orientierung einsteigen, ist eine solide Fundierung sinnvoll. Sowohl Winsper et al. (2020, S. 3–7) als auch Slade und Wallace (2017, S. 27–30) stellen zwei Ansätze für die Handlungsfelder Fachkräfte-Training und Psychoedukation vor:

1. REFOCUS bietet eine Einführung in Recovery sowie allgemeine Grundlagen und Gesprächs- bzw. Coachingtechniken für Helfer*innen, um Recovery-Prozesse vor, in und nach Krisengeschehen zu begleiten.
2. Wellness and Recovery Action Planning (WRAP) ist ein hilfreiches Tool, das sich konkret auf Krisenbearbeitung fokussiert.

Diese beiden möchte ich hier als Grundlagentraining und Basismethodik vorschlagen und genauer vorstellen, wie sie im Kontext von Krisengeschehen in der Eingliederungshilfe angewendet werden können.

Eine REFOCUS-Intervention (siehe Abbildung 18) vermittelt an zwei Workshop-Tagen Grundlagenwissen zu Recovery und REFOCUS. Die Workshops sind teilweise offen für Nutzer*innen, und die Wissensvermittlung findet auch durch Peers statt.

An zwei weiteren Trainingstagen werden die Teilnehmer*innen in einer Recovery-orientierten Coaching-Methode trainiert: Fachkräfte lernen, wie sie Erwartungen und Coachingziele mit der

Nutzer*in klären, entwickeln ihre Kompetenzen im wertschätzenden Zuhören, in lösungsorientierten Fragetechniken und im Umgang mit Widerständen. Feedback wird ebenso geübt wie die Entwicklung persönlicher Ziele.

REFOCUS sieht über die personenbezogene Perspektive hinaus auch eine langfristige Perspektive zur Entwicklung Recovery-orientierter Werte und Praktiken in Organisationen vor, auf die ich bei der systemischen Implementierung zurückkommen werde. (Bird, Leamy, Boutillier, et al., 2014, S. 20–22)

Für die Umsetzung der ersten beiden Workshop-Tage von REFOCUS steht ein Handbuch mit einer allgemeinen Einführung und dem Curriculum (Bird, Leamy, Boutillier, et al., 2014) zur Verfügung. Hier wird seitens der Trainer*innen ein vertieftes Vorwissen über den Recovery-Ansatz vorausgesetzt. Das Lehrmaterial ist nicht zugänglich, sondern muss eigenständig entwickelt werden. Das kann für eine niedrigschwellige Implementierung von REFOCUS in der Eingliederungshilfe herausfordernd sein. Deshalb sei hier auf Publikationen der Weltgesundheitsorganisation hingewiesen, die diese Lücke mit einem spezialisierten, Recovery-orientierten Training für Helfer*innen und Betroffene im Detail ausgearbeitet und veröffentlicht haben (World Health Organization, 2019b, 2019a, 2019c). Diese Materialien der Weltgesundheitsorganisation können als konkretisierende Ergänzung zu den REFOCUS-Handbüchern dienen.

Abbildung 18*Struktur der REFOCUS-Intervention*

<p>1. Recovery and REFOCUS Workshop</p> <p>1-tägiger Workshop für Fachkräfte und Betroffene</p> <ul style="list-style-type: none"> - umfassendes Verständnis empirisch gestützter Recovery-Rahmenkonzepte - Überblick über evidenzbasierte Interventionen - Reflexion individueller und teambezogener Werte 	<p>2. Working Practices Training</p> <p>1-tägiger Workshop für Teams</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung in die Theorie und Praxis der drei Arbeitspraktiken - Rollenspiele zu - Reflexion der Arbeitspraktiken und ihrer Anwendung 	<p>3. REFOCUS Coaching for Recovery Training</p> <p>2-tägiger Workshop für Teams für Fachkräfte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Recovery-orientierten Coachingfähigkeiten 	<p>4. Support for Practice Change</p> <p>laufende systemische Entwicklungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexionsgruppen - Audits - weitere Implementierung in Teams - Auffrischungstrainings
---	---	---	--

Anmerkung. Die Abbildung zeigt die vier Elemente einer REFOCUS-Intervention, wobei die Trainings und Workshops (Element 1 bis 3) direkt auf personenzentrierte Interaktionen zwischen Fachkraft und Person zielen, der Support for Practice Change (Element 4) in den Bereich systemischer Entwicklung und Evaluation fällt. Eigene Darstellung basierend auf Bird, Leamy, Boutillier, et al. (2014).

Das Coaching-Training, das an den folgenden zwei Workshop-Tagen stattfindet, ist in einem Handbuch für Teilnehmer*innen (Grey et al., 2023a) und einem Handbuch für Trainer*innen (Grey et al., 2023b) umfänglich dokumentiert. Diese Handbücher sind eine ausreichende Arbeitsgrundlage für eine Implementierung in der Eingliederungshilfe.

Das REFOCUS-Training deckt Grundlagen der Recovery-Orientierung ab und bereitet Fachkräfte auf eine personenzentrierte Interaktion mit Betroffenen vor, in der beide Seiten davon ausgehen, dass die Person fähig ist, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Dabei geht es nicht um die therapeutische Behandlung von Symptomen, sondern um Unterstützung dabei, Ressourcen und Stärken aufzubauen und auf persönliche Ziele hinzuwirken (Bird, Leamy, Boutillier, et al., 2014, S. 10). Bezogen auf Krisen handelt es sich nicht um die vordergründige Behandlung der Krisensymptome, sondern um Stärkung der Person, damit sie mit der Krise besser umgehen kann und Schutzfaktoren für zukünftige

Krisen entwickelt.

Der Wellness and Recovery Action Plan (WRAP) schaut sehr viel konkreter auf Krisengeschehen als REFOCUS. WRAP ist eine Anleitung für Betroffene, wie sie allein oder mit Unterstützung von Freund*innen, Peers oder Fachkräften ein persönliches Arbeitsbuch zur Recovery-orientierten Krisenbearbeitung erstellen können (Copeland, 2015, S. 3–8). Die vorgeschlagene Struktur des Arbeitsbuches reiht sich chronologisch in idealtypische Abläufe von Krisen und deren Recovery-orientierter Bearbeitung ein (siehe Abbildung 19):

1. Bereits im Alltag wird sich die Person darüber klar, was sie benötigt, um sich wohlfühlen und mit Krisen umzugehen, und schreibt dies nieder.
2. Sie wird sich klar, welche Situationen oder Menschen potenzielle Trigger für sie darstellen.
3. wie sie Frühwarnzeichen einer Krise und

- Krisenvorstufen erkennen kann und
4. was sie in solchen Situationen tun kann (Copeland, 2015, S. 9–33).
 5. Für den Fall einer akuten Krise verfasst sie einen detaillierten Krisenplan, der ihren Helfer*innen eine Orientierungshilfe sein soll. Hier legt sie dar, was Anzeichen einer akuten Krise bzw. eines Notfalls sind und wie andere erkennen, dass die akute Krise bzw. der Notfall abgeschlossen ist, sie beschreibt Behandlungswünsche, welche alltagspraktischen Unterstützungen sie in einer Krise braucht, was sie sich von anderen wünscht oder ausdrücklich nicht wünscht und was dringend vermieden werden sollte, um zu deeskalieren (Copeland, 2015, S. 34–38).
 6. In einem Nachkrisenplan beschreibt sie, woran sie selbst erkennt, dass sie eine Krise überstanden hat, was sie dann benötigt und wer ihr im Übergang in den Alltag helfen kann (Copeland, 2015, S. 49–59).
 7. In der Nachbereitung einer Krise überarbeitet sie den bisherigen Wellness Recovery Action Plan mit den Erfahrungen, die sie in der Krise gemacht hat, und geht ihn idealerweise sogar tagtäglich durch (Copeland, 2015, S. 60–61).
- In der intensiven Auseinandersetzung mit Krisen fällt WRAP aus der Mehrzahl Recovery-orientierter Methoden heraus, die unter weitgehender Ausblendung von Problemen und Krisen auf Stärken und Ressourcen schauen. Die Tatsache, dass Probleme und Krisen vielleicht im Rahmen des Recovery-Ansatzes zu wenig thematisiert werden (siehe Kapitel 1.2.3), könnte erklären, warum WRAP eine so unvergleichlich hohe Verbreitung findet (Slade, 2013, S. 24).

Abbildung 19

Elemente des Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Anmerkung. Die Abbildung stellt die Elemente des Wellness Recovery Action Plan (WRAP) nach Copeland (2015) in einem spiralförmigen Stufenmodell dar, das den Verlauf von Recovery-Stufenmodellen spiegelt und eine Recovery-orientierte Krisenarbeit in einem Stufenmodell basierend auf WRAP abbildet. Eigene Darstellung.

WRAP ist nicht nur für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen hilfreich, sondern jede Person kann es nutzen, „die sich wohler fühlen oder ihre Lebensfreude steigern möchte“ (Copeland, 2015, S. 6, eigene Übersetzung). Somit bietet sich WRAP ergänzend zu REFOCUS auch im Rahmen von Trainings für Fachkräfte an: Fachkräfte erstellen zunächst ihren eigenen Wellness and Recovery Action Plan, sammeln Erfahrungen damit und unterstützen Betroffene erst dann bei der Entwicklung eines eigenen WRAP-Arbeitsbuches.

WRAP kann bei einer Implementierung als Ausgangspunkt genommen werden, und dann durch eine Vielzahl an Methoden, wie ich sie in Kapitel 1.1.3 beschrieben habe, ergänzt werden. Damit können sich Betroffene und Helfer*innen gemeinsam ein Methodenrepertoire entwickeln, das sie situations- und bedarfsgerecht einsetzen können. Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung zur Identifizierung von Stärken und Zielen, zur Erschließung des persönlichen Netzwerkes und des Sozialraums sowie zur Entscheidungsfindung (Doose, 2020, S. 51–96) könnten für ihre Tauglichkeit in der Recovery-orientierten Unterstützung von Personen in der Eingliederungshilfe in Betracht gezogen werden, zumal diese im Handbuch der Berliner Sozialverwaltung für das Teilhabeinstrument Berlin (TiB) ausdrücklich empfohlen werden – damit ist ein unmittelbarer Bezug zur Eingliederungshilfe hergestellt (Schäfers, 2020, S. 31).

Abschließend möchte ich einige Ansätze benennen, die über den Tellerrand der 1-zu-1-Zusammenarbeit zwischen Person und Fachkraft schauen, sich systemisch öffnen, dabei aber keine systemischen Implementierungsstrategien benötigen. Alle lassen sich auch im Umgang mit Krisen einsetzen, sowohl in der Nachbereitung als auch in der gemeinsamen Entwicklung eines Recovery-orientierten Umgangs mit zukünftigen krisenhaften Entwicklungen. Making Action Plans (MAPS) und Planning Alternates

Tomorrows with Hope (PATH) werden sowohl im Rahmen der Persönlichen Zukunftsplanung (siehe vorheriger Absatz) als auch als Recovery-orientierte Methoden empfohlen (siehe Kapitel 1.1.3). Sie stellen multiperspektivische Dialog- und Planungsformate dar, an denen Betroffene, Angehörige, Freund*innen, Peers, Freiwillige und Fachkräfte der verschiedenen Akteure des Gemeindepsychiatrischen Verbunds teilnehmen können. MAPS und PATH können in Bezug auf die Teilnehmer*innenstruktur und die Herangehensweise in groben Zügen mit Open Dialogue (Gooding et al., 2018, S. 43; Martinelli & Ruggeri, 2020, S. 151; Priebe et al., 2014, S. 257) und Trialog (Amering et al., 2012; Armbrust & Link, 2015; Gühne, Fricke, et al., 2019, S. 20–22; Mahler et al., 2024, S. 165–168) verglichen werden. Bei allen drei Ansätzen kommen Betroffene, Familienangehörige und Freund*innen sowie Fachkräfte miteinander ins Gespräch und fragen mit kollektiver Intelligenz nach einem Umgang mit Krisen. Diese Ansätze weiten, ohne dass dafür neue Strukturen oder Organisationen aufgebaut werden müssen, die Perspektive der 1-zu-1-Begegnung auf das persönliche Netzwerk der Betroffenen aus und führen damit ein erstes systemisches Element ein.

Systemische Implementierungsstrategien

Tieferegreifende und weitreichende systemische Implementierungsstrategien werde ich hier nur kurz anreißen. Hierbei geht es nicht um die konkrete Arbeit mit den Betroffenen, sondern um die Grundlagen im Versorgungssystem, dessen Funktionsweise und Strukturen, zukünftig zunehmend Recovery-orientiert zu gestalten (Gühne, Weinmann, et al., 2019, S. 54). Dabei liegt der Blick weniger auf dem Individuum als auf der politischen, sozialräumlichen und institutionellen Aufstellung, um psychosozialen Krisen und psychiatrischen Notfällen in ihrer Anbahnung, in der Begleitung und der Nachsorge Recovery-orientiert begegnen zu können.

Dabei sind drei Handlungsfelder aus der Typologie nach Winsper et al. (2020) relevant (siehe Abbildung 20):

1. Recovery-orientiertes Training für Fachkräfte, erweitert durch Organisationsentwicklung. Hier knüpfen wir an den vierten Bereich von REFOCUS unter der Überschrift „Support for practice change“ an (siehe Abbildung 18), der das Ziel hat, Recovery-orientierte Praktiken gemeinsam mit den Nutzer*innen zu entwickeln, zu planen, zu reflektieren und weiterzuentwickeln (Bird, Leamy, Boutillier, et al., 2014, S. 22). Dabei müssen sich

Institutionen und Einrichtungen transformieren (Farkas, 2013, S. 79) und sich an die Anforderungen der Nutzer*innen anpassen (Farkas, 2013, S. 87), insbesondere auch mit Blick auf den Umgang mit Krisengeschehen. Dabei ist wichtig, dass Recovery-orientierte Leitbilder auch tatsächlich an der Basis ankommen (Farkas et al., 2005, S. 151) und sich eine umfassende Recovery-orientierte Organisations- und Krisenkultur entwickelt, die sich im Arbeitsalltag der Fachkräfte manifestiert und für die Betroffenen eine spürbar positive Veränderung darstellt.

Abbildung 20

Systemische Implementierung des Recovery-Ansatzes

Anmerkung. Die Abbildung zeigt drei der vier Handlungsfelder nach Winsper et al. (2020, S. 8) und mögliche Interventionen zur systemischen Implementierung des Recovery-Ansatzes. Eigene Darstellung.

2. Zur Erreichung sozialer Inklusion ist neben dem Ausbau und der Recovery-orientierten Entwicklung von inklusiven Maßnahmen wie Beschäftigungsförderung und betreutes Wohnen eine weitreichende Sozialraumentwicklung (Anthony, 1993, S. 18; Winsper et al., 2020, S. 7) notwendig, wie sie im Recovery-orientierten niederländischen Konzept des Quartiermakens (Dierinck, 2023;

Kal, 2021) vorgeschlagen wird und auch auf den deutschen Kontext übertragbar sein könnte. Hier ist eine enge Zusammenarbeit und Koordination der Recovery-orientierten Herangehensweise im Gemeindepsychiatrischen Verbund essenziell, um zu vermeiden, dass die unterschiedlichen Akteure gegeneinander arbeiten. Um der Recovery-Orientierung eine weitere Wirkung

zu ermöglichen, sind nach dem Vorbild des englischsprachigen Raums übergeordnete politische Leitlinien und eine explizitere Aufnahme der Recovery-Orientierung in das Behindertenrecht und die Psychisch-Krankenrechte hilfreich (Repper et al., 2013, S. 91).

3. Im Handlungsfeld „Peer“ geht es auf systemischer Ebene um die Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Angeboten wie Ex-In-Programmen, Recovery Colleges, Welcome Baskets, WRAP-Interventionen und Peer-organisierten Krisenzentren (siehe Kapitel 1.1.3). Nicht nur bei den Peer-Programmen, sondern in sämtlichen Prozessen von der Organisationsentwicklung über die Etablierung politischer Leitlinien, die Gestaltung von Programmen, die Entwicklung von Gewaltschutzkonzepten und Verfahrensanweisungen für Krisen bis hin zur Evaluation ist die Beteiligung Betroffener oberste Prämisse (Perkins & Goddard, 2008, S. 141; Slade & Wallace, 2017, S. 28). Die Initiator*innen des Leeds Survivor Led Crisis Service beschreiben, dass sie ihre „eigene, einzigartige Perspektive darauf haben, wie es sich anfühlt, in einer Krise zu sein und was hilft und was nicht“ und stellen fest, dass sie ihren Krisendienst „auf diesem Wissen und dieser Erfahrung basieren lassen, während wir auf die Bedürfnisse reagieren, die unsere Besucher*innen und Anrufer*innen benennen“ (Gooding et al., 2018, S. 79, eigene Übersetzung).

Neben der Vernetzung der verschiedenen Angebote im GPV können auch gemeindenahe Kriseninterventionsprogramme entwickelt werden, die sich als Alternative zu Zwangsmaßnahmen in klinischen Interventionen verstehen (Gooding et al.,

2018, S. 78).

Mit Blick auf Zwang und Gewalt in der Krisenbearbeitung ist der Umgang mit Risiken ein wichtiges Thema, das einen eigenen Organisationsentwicklungsprozess erfordert sowie enge Abstimmungen und Entwicklungen mit den Betroffenen und ihrem direkten sozialen Umfeld, im GPV und im Sozialraum. Der Recovery-Ansatz hat eine grundsätzlich kritische Haltung zur Risikovermeidung (siehe Kapitel 1.2.1). Das wirft Fragen auf drei Ebenen auf, mit dem dazugehörigen systemischen Entwicklungsbedarf. Diese Fragen gehören unbedingt mit in die Implementierung eines Recovery-Ansatzes:

- Bewohner*innen im Sozialraum haben oft Angst vor Menschen mit schweren psychiatrischen Diagnosen, insbesondere in Krisensituationen, die im öffentlichen Raum stattfinden oder diesen berühren (Perkins & Goddard, 2008, S. 125). Wie gehen wir mit dem sozialen Umfeld Betroffener um? Wie können hier Änderungsprozesse in Perspektiven auf Krisen und Risiken stattfinden?
- Organisationen haben oft klare Verfahrensanweisungen zum Umgang mit Risiken und Krisen. Mit dem Ziel der Risikovermeidung wird der Schritt von der Krise zum Notfall häufig zu schnell gegangen (siehe Kapitel 2.1.3). Wie können Organisationen sich ihr eigenes Risikoverständnis bewusst machen, einen Perspektivwechsel vollziehen und gemeinsam mit Betroffenen in ein konsensuelles und kollaboratives Risikomanagement einsteigen?
- Nicht nur Organisationen und Fachkräfte scheuen Risiken, sondern oft auch die Betroffenen selbst: Das Entwickeln einer neuen Identität, die Eröffnung neuer Möglichkeiten im Risikoprozess kann sich für

Betroffene riskant anfühlen, verbunden mit der Angst, bestehende Unterstützungen zu verlieren beim Herauswachsen aus den Abhängigkeiten zu psychiatrischen und sozialpsychiatrischen Angeboten (Perkins & Goddard, 2008, S. 132). Wie können sowohl auf individueller als auch auf systemischer Ebene Voraussetzungen geschaffen werden, dass Betroffene sich in eine persönliche Entwicklung begeben, nicht um Risiken zu vermeiden, sondern „um die eigenen Erfolgchancen zu maximieren und mögliche negative Konsequenzen dann zu bearbeiten, wenn sie überhaupt auftreten“ (Perkins & Goddard, 2008, eigene Übersetzung)?

Einen Ausgangspunkt für die Konkretisierung der Thematik „Risikobereitschaft“ könnte das Trainingshandbuch des NHS Scotland (2008) sein, dessen fünftes Modul (Perkins & Goddard, 2008) sich mit dem Thema Risikobereitschaft auseinandersetzt. Eine eigenständige Projektentwicklung zur Formulierung von Implementierungsstrategien sollte aufgrund der Wichtigkeit und Komplexität der Thematik im Kontext von Krisengeschehen hier ansetzen.

Evaluation

Ebenso sollte Evaluation insbesondere bei den Nutzer*innen angesetzt werden. Anthony stellt fest, dass jedes Angebot „mit Blick auf sein Verbesserungspotenzial bezüglich Beeinträchtigungen, Dysfunktionen, Behinderungen und Benachteiligungen“ von Betroffenen bewertet werden sollte (Anthony, 1993, S. 16, eigene Übersetzung). Für ein im Rahmen einer Implementierung zu entwickelndes Evaluationskonzept stelle ich hier einige mögliche Leitfragen, thematisch gegliedert:

1. Haltung zur Krise und Recovery-Verständnis

- Begleiten Helfer*innen die Krise bewusst und

reflektiert im Sinne einer Recovery-orientierten Krisenlogik? Sehen sie die Krise als „legitime und wertvolle menschliche Erfahrung“ (Watson et al., 2014, S. 534, eigene Übersetzung) und ergründen sie das „kreative Potenzial von Krisen“ (Neumann, 2023, S. 339)?

- Wie viel Halt gebende Struktur ist notwendig, und wie viel Freiraum kann gelassen werden? Ist es möglich, Menschen bei der Genesung zu helfen und gleichzeitig Regeln und Kontrolle durchzusetzen? (Slade, Adams, et al., 2012, S. 2)
- Welches Risikoverständnis haben Betroffene, Helfer*innen und das soziale Umfeld? Ist das Risikoverständnis förderlich oder hinderlich für die Entwicklung der Person? Wie gehen das Team und die Organisation mit Risiken um? Werden gemeinsame Entscheidungen bezüglich Risiken mit Betroffenen getroffen?
- Wird das Krisen-Recovery-Modell (siehe Abbildung 15) in allen Schritten der Krisenbearbeitung als Leitbild verwendet, insbesondere auch im Übergang zu und der Nachsorge von Notfällen?

2. Beziehungsorientierung, soziale Einbindung und systemische Orientierung

- Wird das soziale Umfeld der Betroffenen über Ansätze wie Trialog oder Open Dialogue einbezogen?
- Werden sozialraumorientierte Interventionen umgesetzt?
- Welche systemischen Interventionen wurden umgesetzt, welche geplant sind und wie spielen sie zusammen, um die Recovery-Erfahrung Betroffener zu stärken?

3. Zugänglichkeit und Übergangsmanagement in der Krise

- Wie zugänglich sind die Angebote bei akuten

Krisen?

- Wie wird der Übergang zwischen Krise und Notfall und damit zwischen Eingliederungshilfe und Akutpsychiatrie gestaltet? Wie werden Zwangseinweisungen reflektiert, sowohl im Team als auch mit den Betroffenen und ihren Familien?
- Werden Nutzer*innen unvermittelt aus der Akutpsychiatrie entlassen oder arbeiten die verschiedenen relevanten Akteure im Gemeindepsychiatrischen Verbund zusammen mit den Nutzer*innen am Übergang zurück in die eigene Häuslichkeit?
- Sind die Angebote immer wieder von Neuem verfügbar, wenn Betroffene sie benötigen, auch nach längeren Pausen (Slade et al., 2014, S. 13)?

4. Auswahl von Interventionen

- Werden die verschiedenen Handlungsfelder Recovery-orientierter Interventionen langfristig und komplementär bearbeitet (siehe Abbildung 16)? Werden dabei die CHIME-Prozesse berücksichtigt (siehe Abbildung 17)?
- Sind die Methoden flexibel und den Anforderungen entsprechend im Einsatz?

5. Evaluation und Weiterentwicklung konkreter Interventionen

- Werden einzelne Interventionen für sich evaluiert und weiterentwickelt, so etwa die REFOCUS-Intervention (siehe Kapitel 2.2.2) mit Blick auf Kompetenzentwicklung von Helfer*innen in Krisensituationen oder WRAP als Selbsthilfe-Tool (siehe Kapitel 2.2.2) mit Blick auf seine Wirksamkeit in Bezug auf individuelles Krisengeschehen?
- Sind Betroffene an der Entwicklung, Evaluation und Weiterentwicklung als aktive und gleichberechtigte Partner*innen

beteiligt?

Basierend auf diesen Leitfragen bietet sich als erster Schritt ein dialogischer Ansatz an, der ohne die weitere Entwicklung von Messinstrumenten realisiert werden kann: Im REFOCUS Framework werden Reflexionsgruppen, Action Learning Sets und Audits (Bird, Leamy, Boutillier, et al., 2014, S. 22) empfohlen, die in jedem Setting leicht umgesetzt werden können und entlang dieser oder anderer Leitfragen mit Inhalten gefüllt werden können, die sich aus den wissenschaftlichen Diskursen um Recovery und Krisenhandeln ableiten.

Zudem stehen erprobte Evaluierungsinstrumente für Recovery-orientierte Maßnahmen zur Verfügung (Slade, 2013, S. 33). Sie sind allerdings weder konkret auf Krisengeschehen noch auf die Anforderungen der Eingliederungshilfe und Gemeindepsychiatrischer Verbände zugeschnitten. Hier ist eine handlungsorientierte Evaluierung vor dem Einsatz vorhandener Messinstrumente erforderlich.

Bei all dem bleibt abschließend zu sagen, dass Betroffene, Helfer*innen, Organisationen und Gemeindepsychiatrische Verbände bei der Implementierung von Recovery wenig beschrittene Wege gehen. So sehr Recovery an sich inzwischen auf eine breite Evidenzbasis zurückgreift, so bleibt die Implementierung des Ansatzes in psychosozialen und psychiatrischen Einrichtungen und Organisationen bislang wenig erforscht (Martinelli & Ruggeri, 2020, S. 148).

2.2.3 Kritische Reflexion Mit einer breit angelegten Implementierung von Recovery in der Eingliederungshilfe beschreiten Individuen und Organisationen neue Wege, die eine Vielzahl an Herausforderungen mit sich bringen: Neben einer möglichen Überforderung von Fachkräften und Betroffenen bei der Implementierung von Recovery-

Ansätzen werden Recovery-orientierte Leitbilder oft nicht eingelöst. Es besteht die Gefahr, eine Haltung auf einzelne Interventionen zu reduzieren, der Ansatz kann leicht zur Kostenreduktion instrumentalisiert werden und die Rolle der Sozialen Arbeit erfordert eine konkretere Diskussion.

Überforderung von Fachkräften und Betroffenen

Die größte Herausforderung erscheint mir die Komplexität der Implementierung. Veränderungen vollziehen sich auf allen Ebenen, Rollenbilder werden hinterfragt und wandeln sich, der Paradigmenwechsel im Umgang mit Krisen fordert persönliche Sichtweisen und Weltbilder aller Beteiligten heraus. Das ist nicht einfach (Slade, Adams, et al., 2012, S. 2). Mitarbeitende in Recovery-orientierten Organisationen beschreiben in diesem Kontext häufig „konzeptionelle Unsicherheiten“ (Le Boutillier et al., 2015, S. 5, eigene Übersetzung), die der Implementierung von Recovery hinderlich sind und den Paradigmenwechsel im Umgang mit Krisen erschweren oder letztlich unmöglich machen.

Eine Frage, die sich mit Blick auf Überforderungen stellt, ist das Wunsch- und Wahlrecht des SGB IX (siehe Kapitel 2.2.1), das auch ein zentrales Element von Recovery ist: Während fehlende Wahlfreiheit von Betroffenen als unerträglich beschrieben wird, so können zu viele und offene Wahlmöglichkeiten zur Überforderung führen, lähmend wirken und Wohlbefinden reduzieren (Schwartz, 2015, S. 1–2). Dazu gehört auch, dass es phasenweise von der Person gewünscht ist, auf ein Stück Selbstbestimmung zu verzichten und sich dafür sicher zu fühlen. Vor allem in Notfall-Entwicklungen haben Helfer*innen oft nur eingeschränkte Wahlmöglichkeiten: Aus fachlicher Verantwortung und aus organisationalen Zwängen wie Personalmangel heraus müssen sie vielfach – zum Schutz der Person, jedoch stark begrenzt durch juristische und menschenrechtliche

Rahmenbedingungen – Entscheidungen treffen, die in dem Moment nicht den Wünschen und Lebenszielen der Person entsprechen. Dabei wird die betroffene Person den als notwendig erachteten Zwangsmaßnahmen eventuell nicht zustimmen. Im Zeitdruck des Arbeitsalltags oft nicht möglich, dennoch aber aus der Recovery-Perspektive wichtig ist, dass diese im Anschluss gemeinsam mit den Betroffenen reflektiert werden, mit einem gemeinsamen Lerneffekt für zukünftige Krisen (Mahler et al., 2024, S. 136–141; Slade, 2009, S. 58).

Nicht eingelöste Leitbilder

Leitbilder laufen häufig Gefahr, nur rhetorischer Natur zu sein, ohne tatsächliche Umsetzung im Betreuungs- und Behandlungsalltag (Farkas, 2013, S. 82; Farkas et al., 2005, S. 151; Slade, Adams, et al., 2012, S. 2). Das Ziel hinter gut klingenden Leitbildern ist häufig die Erschließung von Fördermitteln (Llewellyn-Beardsley et al., 2019, S. 2) oder die Kostenreduktion (Stuart et al., 2017, S. 291), und nicht tatsächliche strukturelle Veränderungen. Farkas bringt die Problematik uneingelöster Leitbilder auf den Punkt und zeigt auch den Weg heraus:

*„Leitbilder sollten keine bürokratischen Floskeln sein, die nichts mit dem Alltag der Angebote zu tun haben. Sie sollen die Entwicklung von Programmen und die konkrete Gestaltung der Unterstützung prägen. Ein wirksames, Recovery-orientiertes Leitbild ist allen bekannt – es wird besprochen, verstanden und gemeinsam getragen, von Nutzer*innen wie von Fachkräften.“ (Farkas et al., 2005, S. 151, eigene Übersetzung)*

Nicht nur sollten Leitbilder von allen Beteiligten verstanden und diskutiert werden, sondern sie sollten gemeinsam entwickelt werden, um gelebte Realität zu werden (Knuf, 2020, S. 41) und um zu vermeiden, dass die Recovery-orientierten Angebote weiterhin durch die Leistungserbringer kontrolliert werden (Stuart et al., 2017, S. 291). Auch reicht es nicht aus, Peers einzustellen, ohne die

Werte und Herangehensweisen der Organisation grundlegend zu verändern. Werden Peers lediglich als Alibi für ein Recovery-orientiertes Leitbild eingestellt, so besteht die Gefahr, dass sie nicht respektiert, an den Rand gedrängt oder in klassische Fachrollen eingegliedert werden (Slade et al., 2014, S. 12).

Reduktion auf Methode

Recovery ist sehr viel mehr als ein methodisches Herangehen. Bei Recovery-orientierten Interventionen können Methoden hilfreich sein. Doch sie sind immer nur Werkzeuge, die geschickt eingesetzt werden möchten. Wichtiger als die konkrete Technik ist die Haltung von Helfer*innen (Knuf, 2020, S. 39). Um eine Haltung jenseits eines starren Methodendenkens zu entwickeln, müssen Helfer*innen lernen, ihre eigene Verwundbarkeit anzuerkennen, um damit auch die Verwundbarkeit anderer wahrnehmen zu können. Es bedarf neben methodischen Kenntnissen auch der persönlichen Entwicklung von Helfer*innen, um eine für Recovery förderliche Umgebung zu schaffen (Deegan, 1988, S. 18).

Neben der Haltung von Helfer*innen ist die Breite an Angeboten relevant, um damit vielfältige Zielgruppen zu erreichen und sie in der jeweiligen Phase ihres Genesungsprozesses ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend unterstützen zu können (Onken et al., 2007, S. 13). Dazu können neben personenzentrierten Methoden und Angeboten auch gemeinschaftsorientierte Optionen gehören, wie selbstverwaltete Lebens- und Arbeitsformen, die westliche Werte wie Individualismus, Wettbewerb und Eigenverantwortung grundlegend hinterfragen (Deegan, 1988, S. 17; Onken et al., 2007, S. 11).

Instrumentalisierung zur Kostenreduktion

Immer wieder wird die Kritik geäußert, dass Recovery zur Kostenreduktion genutzt werden kann: Ehrenamtliche oder schlecht bezahlte Peers

könnten anstelle von Fachkräften eingesetzt werden. Durch die Forderung nach Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von staatlich finanzierten Hilfen könnte die Verantwortung auf Betroffene und deren Familien abgewälzt werden (Amering & Schmolke, 2012, S. 23; Llewellyn-Beardsley et al., 2023, S. 1; Slade, Adams, et al., 2012, S. 2).

Le Boutillier et al. gehen so weit, neben klinischer und persönlicher Genesung einen dritten Genesungstypen zu benennen: Anbieterseitige Genesung (service-defined recovery), die beschreibt, dass Genesungsmerkmale nicht aufgrund klinischer oder persönlicher Merkmale definiert werden, sondern nach ökonomischen und organisatorischen Kriterien des Leistungserbringers (Le Boutillier et al., 2015, S. 6). Eine Nutzer*in gilt dann als genesen, wenn sie der Organisation nicht mehr genügend Geld einspielt.

Auch wenn ein langfristiger Nebeneffekt von Recovery eine Kostensenkung im Gesundheits- und Sozialwesen sein könnte (Rogge, 2024, S. 32) und Recovery eventuell helfen kann, die aufgrund von Kürzungen staatlicher Leistungen ungedeckte Nachfrage nach Unterstützung zu decken (Bird, Leamy, Tew, et al., 2014, S. 652), so soll und darf das nicht zum Ziel gemacht werden (Slade et al., 2014, S. 13–14). Kurzfristig ist davon auszugehen, dass ein Recovery-Ansatz deutlich personal- und kostenintensiver ist, wenn er denn umfassend und konsequent umgesetzt werden soll.

Rolle der Sozialen Arbeit

Für die Umsetzung ist auch die Frage der handelnden Profession relevant. Hier muss im Kontext der Eingliederungshilfe ein wesentliches Ziel sein, die Soziale Arbeit als Recovery-orientierte Profession zu beschreiben und weiterzuentwickeln. Das ist bislang nicht ausreichend geschehen. Weder im Ethikkodex für die Soziale Arbeit (Greune et al., 2014) noch in Standardwerken zur Methodik Sozialer Arbeit (Galuske et al., 2013; Thiersch, 2020;

von Spiegel, 2021) wird Recovery thematisiert. Auch wenn die Rolle Sozialer Arbeit im Kontext der Recovery-Orientierung kaum behandelt wird, so wird vereinzelt dargestellt, dass Ethik und Methodik Sozialer Arbeit einen engen Bezug zum Recovery-Ansatz haben: Recovery wie auch Soziale Arbeit arbeiten ressourcenorientiert und fokussieren sich nicht auf Diagnosen und Defizite, sondern auf Empowerment, Partizipation und Wechselwirkungen mit dem Umfeld, auf den Sozialraum, die Familie und auf die vielfältigen sozio-ökonomischen Bedürfnisse Betroffener (Hyde et al., 2014, S. 10; Kourgiantakis et al., 2020, S. 1; Poon et al., 2018, S. 1755). Hat sich in englischsprachigen Ländern der Fokus um Recovery teilweise weg von der gemeindenahen Versorgung – in der die Soziale Arbeit eine wesentliche Rolle spielt – hin zur klinischen Praxis entwickelt (Bird, Leamy, Boutillier, et al., 2014, S. 2), so könnte die Soziale Arbeit hierzulande die entgegengesetzte Richtung gehen und den Weg zur weitflächigen und interdisziplinären Implementierung von Recovery in der Eingliederungshilfe und der Gemeindepsychiatrie ebnen.

Fazit

Der Paradigmenwechsel, den Recovery für Krisengeschehen bietet, ruft nach einer starken Rolle der Sozialen Arbeit mit ihren Werten, Ansätzen und Methoden. Die Soziale Arbeit hat dabei ein Potenzial als Gestalterin und Moderatorin eines Veränderungsprozesses – nicht nur in der Eingliederungshilfe selbst, sondern darüber hinaus im Gemeindepsychiatrischen Verbund. Soziale Arbeit kann als Brücke zwischen Klinik, Alltag und Sozialraum fungieren und Recovery-Orientierung für Betroffene lebendig werden lassen.

Dabei geht es nicht um die Entwicklung wohlklingender, alltagsferner Konzepte, sondern um die gelebte Praxis, in der Recovery-Orientierung

sowohl in 1-zu-1-Beziehungen verankert als auch systemisch zum Nutzen der Betroffenen und mit ihrer Beteiligung implementiert wird. Neben der Recovery-Orientierung in Teams und der Organisationsentwicklung bestehender Leistungserbringer im Gemeindepsychiatrischen Verbund geht es auch um die Entwicklung neuer Strukturen wie Peer-geleiteter Krisenzentren und um die Stärkung von Kooperation im Gemeindepsychiatrischen Verbund – durch gemeinsame Leitbilder, durch Übergangsmanagement und vor allem durch die Beteiligung Betroffener auf allen Ebenen und in allen Bereichen.

Das Ziel sollte dabei nicht eine Imagepflege von Organisationen oder eine Kostenreduzierung sein, sondern – wie dargestellt – die Unterstützung von Klient*innen im Umgang mit ihrer Diagnose und regelmäßigen Krisen: durch personenzentrierte Recovery-Methoden wie WRAP, REFOCUS und Peer-Begleitung mit einem Fokus auf Empowerment, Hoffnung und Ressourcen anstelle von Symptombekämpfung und Risikomanagement. Dabei helfen die theoretischen Modelle als Reflexionsrahmen für die Erfahrung Betroffener (Deegan, 1988), in der Beschreibung und dem Verständnis von Veränderungsprozessen mithilfe des Transtheoretischen Modells (Prochaska & DiClemente, 1982) und mit dem CHIME-Framework als praktikablem Referenzmodell zur Entwicklung Recovery-orientierter Angebote in der Eingliederungshilfe – insbesondere durch die klare Fokussierung auf soziale Verbundenheit, Hoffnung, Identität, Lebenssinn und Empowerment (Leamy et al., 2011; Slade & Wallace, 2017).

Mit dem Fallbeispiel der Einleitung habe ich illustriert, wie herausfordernd die Umsetzung des Recovery-Ansatzes sein kann – und wie hilflos viele Beteiligte dabei wirken können – von Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, Pflegenden und Psychiatern*innen über Ämter bis zu

Angehörigen und wie viel mehr als nur die Abkehr von der Wichtigkeit der Diagnose dazugehört. Das lässt in zwei Richtungen nachdenken: Einerseits geht es darum, Geduld zu üben beim Erlernen, Erforschen und der Umsetzung des Recovery-Ansatzes, der einen langfristigen Entwicklungsprozess darstellt und auch so etwas wie einen Kulturwandel erfordert – sowohl im psychiatrischen und sozialpsychiatrischen System als auch in einer Gesellschaft, die gleichermaßen vom Defizitdenken geprägt ist und sich schwertut, in Richtung eines stärkenbasierten Ansatzes wie

Recovery umzudenken. Andererseits stellt sich die Frage einer professionellen Öffnung: Inwiefern sollte das Handlungsmonopol bei Krisen und Notfällen tatsächlich bei der Akutpsychiatrie liegen – oder kann hier nicht auch die Soziale Arbeit eine stärkere Rolle spielen, insbesondere in der gemeindenahen Versorgung und nicht nur in der stationären?

Hier schließen wir mit mehr Fragen als Antworten – und der Weg wird sein, sich gemeinsam auf den Weg zu machen!

Anmerkungen

- ¹ Das Fallbeispiel ist anonymisiert: Persönliche und einrichtungsbezogene Details wurden so verändert, dass eine Identifizierung nicht möglich ist.
- ² Diese These müsste überprüft werden. In der Publikation von Sonneck et al. (2016), die sich eng an Sonneck (1997) anlehnt, ist sie nicht aufgenommen. In meiner Erfahrung hat sich die Einordnung von Krisen als Notfälle sowohl in der Akutpsychiatrie als auch seitens der Ordnungsmacht bei PsychKG-Einweisungen deutlich verringert. Sozialarbeiterische Fachkräfte in der Eingliederungshilfe tendieren meines Erachtens weiterhin zu einem schnellen Übergang in die Notfalllogik, der zumindest manchmal als vorschnell gewertet werden kann.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BRV-E	Berliner Rahmenvertrag Eingliederungshilfe
EGH	Eingliederungshilfe
EUTB	Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
GPV	Gemeindepsychiatrischer Verbund
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
SGB IX	Neuntes Sozialgesetzbuch
StäB	Stationsäquivalente Behandlung
TiB	Teilhabeinstrument Berlin
UN-BRK	Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
WRAP	Wellness Recovery Action Plan

Literaturverzeichnis

Alexander, A. (2008). Understanding Recovery. In NHS Scotland (Hrsg.), *Realising Recovery Learning Materials* (S. 9–32). NHS Scotland.

Ambord, N., Burr, C., & Zuaboni, G. (2024). A Glimmer of Hope: The Impact of the Recovery College Bern on Personal Recovery, Well-Being and Self-Stigmatisation—A Mixed Methods Study. *International Journal of Mental Health Nursing*, inm.13482. <https://doi.org/10.1111/inm.13482>

- Amering, M., Mikus, M., & Steffen, S. (2012). Recovery in Austria: Mental health dialogue. *International Review of Psychiatry*, 24(1), 11–18.
<https://doi.org/10.3109/09540261.2012.655713>
- Amering, M., & Schmolke, M. (2012). *Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit* (5. Aufl.). Psychiatrie Verlag.
- Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. *Psychosocial Rehabilitation Journal*, 16(4), 11–23.
<https://doi.org/10.1037/h0095655>
- Armbrust, M., & Link, A. (2015). *Borderline im Trialog. Miteinander reden – voneinander lernen*. Junfermann.
- Bird, V., Leamy, M., Le Boutillier, C., Williams, J., & Slade, M. (2014). *REFOCUS. Promoting recovery in mental health services* (2. Aufl.). Rethink Mental Illness.
<https://www.researchintorecovery.com/files/REFOCUS%20Manual%20nd%20edition.pdf>
- Bird, V., Leamy, M., Tew, J., Le Boutillier, C., Williams, J., & Slade, M. (2014). Fit for purpose? Validation of a conceptual framework for personal recovery with current mental health consumers. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 48(7), 644–653.
<https://doi.org/10.1177/0004867413520046>
- Boardman, J., & Roberts, G. (2014). *Risk, Safety and Recovery*. imROC. Centre for Mental Health and Mental Health Network.
- Borg, M., Karlsson, B., Lofthus, A.-M., & Davidson, L. (2011). „Hitting the wall”: Lived experiences of mental health crises. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 6(4), 7197.
<https://doi.org/10.3402/qhw.v6i4.7197>
- Boydell, K. M., Nicolopoulos, A., Macdonald, D., Habak, S., & Christensen, H. (2023). Understanding Protective Factors for Men at Risk of Suicide Using the CHIME Framework: The Primacy of Relational Connectedness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2259.
<https://doi.org/10.3390/ijerph20032259>
- Clarke, E., Leamy, M., Bird, V., Janosik, M., Jordan, H., Le Boutillier, C., Macpherson, R., Riley, G., Sanger, K., Williams, J., & Slade, M. (2020). Staff experiences of the REFOCUS intervention to support recovery in mental health: A qualitative study nested within a cluster randomized controlled trial. *Archives of Psychiatry and Mental Health*, 4(1), 024–032.
<https://doi.org/10.29328/journal.apmh.1001014>
- Copeland, M. E. (2015). *WRAP Wellness recovery action plan: An evidence based system for monitoring, reducing and eliminating uncomfortable or dangerous physical and emotional difficulties*. Peach Press.
- Cullberg, J. (2008). *Krise als Entwicklungschance* (überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1980). Psychosozial-Verlag.
- Deegan, P. E. (1988). Recovery: The lived experience of rehabilitation. *Psychosocial Rehabilitation Journal*, 11(4), 11–19.
<https://doi.org/10.1037/h0099565>
- Deutscher Bundestag. (2016). *Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)* (Drucksache No. 18/9522). Deutscher Bundestag. <https://dserver.bundestag.de/btd/18/095/1809522.pdf>
- Dierinck, P. (2023). *Community-Based Mental Healthcare for Psychosis. From Homelessness to Recovery and Continued In-home Support*. Routledge.
- Doose, S. (2020). „I want my dream”—*Persönliche Zukunftsplanung* (11. Aufl.). AG SPAK Bücher.
- Enticott, J. C., Shawyer, F., Brophy, L. M., Russell, G., Mazza, D., Wilson-Evered, E., Weller, P. J., Slade, M., Edan, V., & Meadows, G. N. (2021). REFOCUS-PULSAR Recovery-Oriented Practice Training in Adult Primary Mental Health Care: Exploratory Findings Including From a Pretest–Posttest Evaluation. *Frontiers in Psychiatry*, 12.
<https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.625408>
- Farkas, M. (2013). Recovery-Orientierung in Institutionen verankern (M. Schulz & R. Kuck, Übers.). In C. Burr, M. Schulz, A. Winter, & G. Zuaboni (Hrsg.), *Recovery in der Praxis: Voraussetzungen, Interventionen, Projekte* (1. Aufl., S. 78–89). Psychiatrie-Verl.
- Farkas, M., Gagne, C., Anthony, W., & Chamberlin, J. (2005). Implementing Recovery Oriented Evidence Based Programs: Identifying the Critical Dimensions. *Community Mental Health Journal*, 41(2), 141–158.
<https://doi.org/10.1007/s10597-005-2649-6>
- Fukui, S., Starnino, V. R., Susana, M., Davidson, L. J., Cook, K., Rapp, C. A., & Gowdy, E. A. (2011). Effect of Wellness Recovery Action Plan (WRAP) participation on psychiatric symptoms, sense of hope, and recovery. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 34(3), 214–222.
<https://doi.org/10.2975/34.3.2011.214.222>
- Galuske, M., Bock, K., & Fernandez Martinez, J. (2013). *Methoden der Sozialen Arbeit: Eine Einführung* (10. überarbeitete und ergänzte Aufl.). Beltz Juventa.

- Gooding, P., McSherry, B., Roper, C., & Grey, F. (2018). *Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review*. Melbourne Social Equity Institute. <https://odh.iscsp.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2024/09/Alternatives-to-Coercion-Literature-Review-Melbourne-Social-Equity-Institute.pdf>
- Greune, T., Maus, F., Schumacher, T., Lohwasser, C., Gosejacob-Rolf, H., Krämer, I., Leinenbach, M., & Stark-Angermeier, G. (2014). Berufsethik des DBSH. *Forum Sozial*, 4, 3–50.
- Grey, B., Nahabedian, N., Leamy, M., & Slade, M. (2023a). *REFOCUS. Coaching Conversations for Recovery. Participant Manual* (Bde. 1–2). Slam Partners.
- Grey, B., Nahabedian, N., Leamy, M., & Slade, M. (2023b). *REFOCUS. Coaching Conversations for Recovery. Trainer Manual* (2. Aufl.). Slam Partners.
- Griffiths, C. A., Heinkel, S., & Dock, B. (2015). Enhancing recovery: Transition intervention service for return to the community following exit from an alternative to psychiatric inpatient admission – a residential recovery house. *The Journal of Mental Health Training, Education and Practice*, 10(1), 39–50. <https://doi.org/10.1108/JMHTEP-09-2014-0027>
- Gühne, U., Fricke, R., Schliebener, G., Becker, T., & Riedel-Heller, S. G. (2019). *Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen, Patientenleitlinie für Betroffene und Angehörige*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58740-9_9
- Gühne, U., Weinmann, S., Riedel-Heller, S. G., & Becker, T. (2019). *S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. S3-Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie* (2. Aufl.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58284-8_22
- Gullslett, M. K., Kim, H. S., Andersen, A. J. W., & Borg, M. (2016). „Emotional Darkness without Solutions”: Subjective Experiences of Mental Health Crisis. *International Journal of Mental Health*, 45(3), 161–170. <https://doi.org/10.1080/00207411.2016.1185875>
- Hare-Duke, L., Charles, A., Slade, M., Rennick-Egglestone, S., Dys, A., & Bijdevaate, D. (2023). Systematic review and citation content analysis of the CHIME framework for mental health recovery processes: Recommendations for developing influential conceptual frameworks. *Journal of Recovery in Mental Health*, 6(1), 38–44. <https://doi.org/10.33137/jrmh.v6i1.38556>
- Hyde, B., Bowles, W., & Pawar, M. (2014). Challenges of recovery-oriented practice in inpatient mental health settings – the potential for social work leadership. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 24(1–2), 5–16. <https://doi.org/10.1080/02185385.2014.885205>
- Idris, A., Md Akhir, N., Mohamad, M. S., & Sarnon, N. (2023). Exploring the Lived Experience on Recovery from Major Depressive Disorder (MDD) among Women Survivors and Five CHIME Concepts: A Qualitative Study. *Behavioral Sciences*, 13(2), 151. <https://doi.org/10.3390/bs13020151>
- Kal, D. (2021). *Gastfreundschaft. Das niederländische Konzept Kwartiermaken*. Psychiatrie Verlag.
- Kehoe, M., Fossey, E., Edan, V., Chaffey, L., Brophy, L., Weller, P. J., Shawyer, F., & Meadows, G. (2023). Consumer Views and Experiences of Secondary-Care Services Following REFOCUS-PULSAR Staff Recovery-Oriented Practices Training. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(10), 5894. <https://doi.org/10.3390/ijerph20105894>
- Kidd, S. A., Mutschler, C., Lichtenstein, S., Yan, S., Virdee, G., Blair, F., Mihalakakos, G., McKinney, C., Collins, A., Guimond, T., George, T. P., Davidson, L., Velligan, D., & Voineskos, A. (2021). Randomized trial of a brief peer support intervention for individuals with schizophrenia transitioning from hospital to community. *Schizophrenia Research*, 231, 214–220. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2021.03.019>
- Knuf, A. (2020). *Recovery und Empowerment* (Neuausgabe). Psychiatrie Verlag.
- Kourgiantakis, T., Hussain, A., Ashcroft, R., Logan, J., McNeil, S., & Williams, C. C. (2020). Recovery-oriented social work practice in mental health and addictions: A scoping review protocol. *BMJ Open*, 10(8), e037777. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037777>
- Lases, M. N., Bruins, J., Scheepers, F. E., Van Sambeek, N., Ng, F., Rennick-Egglestone, S., Slade, M., Van Balkom, I. D. C., & Castelein, S. (2024). Is personal recovery a transdiagnostic concept? Testing the fit of the CHIME framework using narrative experiences. *Journal of Mental Health*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/09638237.2024.2361225>
- Le Boutillier, C., Chevalier, A., Lawrence, V., Leamy, M., Bird, V. J., Macpherson, R., Williams, J., & Slade, M. (2015). Staff understanding of recovery-orientated mental health practice: A systematic review and narrative synthesis. *Implementation Science*, 10(1), 87. <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0275-4>

- Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. *British Journal of Psychiatry*, 199(6), 445–452. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083733>
- Lehmann, P. (2013). Recovery: Ein neuer Etikettenschwindel in der Psychiatrie? In C. Burr, M. Schulz, A. Winter, & G. Zuaboni (Hrsg.), *Recovery in der Praxis: Voraussetzungen, Interventionen, Projekte* (1. Aufl., S. 48–67). Psychiatrie-Verl.
- Lieberman, R. P., & Kopelowicz, A. (2002). Recovery from schizophrenia. A challenge for the 21st century. *International Review of Psychiatry*, 14(4), 245–255. <https://doi.org/10.1080/0954026021000016897>
- Llewellyn-Beardsley, J., Rennick-Egglestone, S., Callard, F., Crawford, P., Farkas, M., Hui, A., Manley, D., McGranahan, R., Pollock, K., Ramsay, A., Sælør, K. T., Wright, N., & Slade, M. (2019). Characteristics of mental health recovery narratives: Systematic review and narrative synthesis. *PLOS ONE*, 14(3), e0214678. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214678>
- Llewellyn-Beardsley, J., Rennick-Egglestone, S., Callard, F., Pollock, K., Slade, M., & Edgley, A. (2023). „Nothing’s changed, baby”: How the mental health narratives of people with multiple and complex needs disrupt the recovery framework. *SSM - Mental Health*, 3, 100221. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2023.100221>
- Ma, R., Wang, J., Lloyd-Evans, B., Marston, L., & Johnson, S. (2021). Trajectories of loneliness and objective social isolation and associations between persistent loneliness and self-reported personal recovery in a cohort of secondary mental health service users in the UK. *BMC Psychiatry*, 21(1), 421. <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03430-9>
- Mahler, L., Jarchov-Jádi, I., Montag, C., & Gallinat, J. (2024). *Das Weddinger Modell. Ein recoveryorientiertes Psychiatriekonzept* (2. Aufl.). Psychiatrie-Verlag.
- Martinelli, A., & Ruggeri, M. (2020). An overview of mental health recovery-oriented practices: Potentiality, challenges, prejudices, and misunderstandings. *Journal of Psychopathology*, 26, 147–154. <https://doi.org/10.36148/2284-0249-353>
- Meadows, G., Brophy, L., Shawyer, F., Enticott, J. C., Fossey, E., Thornton, C. D., Weller, P. J., Wilson-Evered, E., Edan, V., & Slade, M. (2019). REFOCUS-PULSAR recovery-oriented practice training in specialist mental health care: A stepped-wedge cluster randomised controlled trial. *The Lancet Psychiatry*, 6(2), 103–114. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(18\)30429-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30429-2)
- Merriam-Webster. (o. J.). Recovery. In *Merriam Webster Online*. Abgerufen 24. Februar 2025, von <https://www.merriam-webster.com/dictionary/recovery>
- Mueser, K., Meyer, P., Penn, D., Clancy, R., Clancy, D., & Salyers, M. (2006). The Illness Management and Recovery Program: Rationale, Development, and Preliminary Findings. *Schizophrenia Bulletin*, 32(Suppl. 1), S32–S43. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbl022>
- Mutschler, C., Lichtenstein, S., Yan, S., Blair, F., Davidson, L., Mihalakakos, G., & Kidd, S. A. (2022). Personal recovery in the postdischarge period for individuals with schizophrenia spectrum diagnoses: The role of community integration and social support. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 45(2), 176–182. <https://doi.org/10.1037/prj0000513>
- Neumann, O. (2023). Krisenintervention. In J. Biskhopf, D. Deimel, C. Walther, & R.-B. Zimmermann (Hrsg.), *Soziale Arbeit in der Psychiatrie. Lehrbuch* (S. 326–344). Psychiatrie Verlag.
- NHS Scotland. (2007). *Realising Recovery: A National Framework for Learning and Training in Recovery Focused Practice*. NHS Education for Scotland and Scottish Recovery Network.
- NHS Scotland (Hrsg.). (2008). *Realising Recovery Learning Materials*. NHS Scotland.
- Onken, S. J., Craig, C. M., Ridgway, P., Ralph, R. O., & Cook, J. A. (2007). An analysis of the definitions and elements of recovery: A review of the literature. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 31(1), 9–22. <https://doi.org/10.2975/31.1.2007.9.22>
- Perkins, R., & Goddard, K. (2008). Sharing Responsibility for Risk and Risk-taking. In NHS Scotland (Hrsg.), *Realising Recovery Learning Materials* (S. 123–148). NHS Scotland.
- Perkins, R., Repper, J., Rinaldi, M., & Brown, H. (2012). *Implementing Recovery through Organisational Change: 1. Recovery Colleges*. Centre for Mental Health.
- Piat, M., Seida, K., & Sabetti, J. (2017). Understanding everyday life and mental health recovery through CHIME. *Mental Health and Social Inclusion*, 21(5), 271–279. <https://doi.org/10.1108/MHSI-08-2017-0034>
- Pons. (o. J.). Recovery. In *Pons Online*. Abgerufen 25. Februar 2025, von <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/recovery>
- Poon, A. W. C., Joubert, L., Mackinnon, A., & Harvey, C. (2018). Recovery for Carers of People with Psychosis: A Longitudinal Population-Based Study with Implications for Social Work. *The British Journal of Social Work*, 48(6), 1754–1773. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx120>

- Priebe, S., Omer, S., Giacco, D., & Slade, M. (2014). Resource-oriented therapeutic models in psychiatry: Conceptual review. *British Journal of Psychiatry*, 204(4), 256–261. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.135038>
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 19(3), 276–288. <https://doi.org/10.1037/h0088437>
- Ralph, R. O. (2005). Verbal definitions and visual models of recovery: Focus on the Recovery Model. In R. O. Ralph & P. W. Corrigan (Hrsg.), *Recovery in mental illness: Broadening our understanding of wellness* (S. 131–145). American Psychological Association.
- Ralph, R. O., & Corrigan, P. W. (2005). *Recovery in mental illness: Broadening our understanding of wellness*. American Psychological Association.
- Repper, J., Shepherd, G., Perkins, R., & Boardman, J. (2013). Strukturelle Voraussetzungen von Recovery-Orientierung. ImROC: Ein Projekt aus England (S. Richard & G. Zuaboni, Übers.). In C. Burr, M. Schulz, A. Winter, & G. Zuaboni (Hrsg.), *Recovery in der Praxis: Voraussetzungen, Interventionen, Projekte* (1. Aufl., S. 90–102). Psychiatrie-Verl.
- Rogge, S. (2024). Recoveryorientierung, Adhärenztherapie und Empowerment. Möglichkeiten und Risiken für die psychiatrische Versorgung. *Soziale Psychiatrie*, 49(187), 27–31.
- Rupp, M. (2018). *Psychiatrische Krisenintervention*. Psychiatrie-Verlag. <https://doi.org/10.5771/9783884149430-7>
- Schäfers, M. (2020). *TiB Teilhabeinstrument Berlin. Teilhabeorientierte Individuelle Bedarfsermittlung. Manual* (2. Aufl.). Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. <https://www.berlin.de/sen/soziales/besondere-lebenssituationen/menschen-mit-behinderung/eingliederungshilfe-sgb-ix/bedarfsermittlung-tib/>
- Schrank, B., Bird, V., Rudnick, A., & Slade, M. (2012). Determinants, self-management strategies and interventions for hope in people with mental disorders: Systematic search and narrative review. *Social Science & Medicine*, 74(4), 554–564. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.11.008>
- Schwartz, B. (2015). The Paradox of Choice. In S. Joseph (Hrsg.), *Positive Psychology in Practice* (2. Aufl., S. 121–138). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118996874.ch8>
- Senneseth, M., Pollak, C., Urheim, R., Logan, C., & Palmstierna, T. (2022). Personal recovery and its challenges in forensic mental health: Systematic review and thematic synthesis of the qualitative literature. *BJPsych Open*, 8(1), e17. <https://doi.org/10.1192/bjpo.2021.1068>
- Shepherd, G., McGregor, J., Meddings, S., & Roeg, W. (2017). Recovery Colleges and Co-production. In M. Slade, L. Oades, & A. Jarden (Hrsg.), *Wellbeing, Recovery and Mental Health* (S. 181–193). Cambridge University Press.
- Slade, M. (2009). *Personal recovery and mental illness: A guide for mental health professionals* (1. Aufl.). Cambridge University Press.
- Slade, M. (2010). Mental illness and well-being: The central importance of positive psychology and recovery approaches. *BMC Health Services Research*, 10(26). <https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-26>
- Slade, M. (2013). *100 ways to support recovery. A guide for mental health professionals* (2. Aufl.). Rethink Mental Illness. <https://www.rethink.org/100ways>
- Slade, M. (2017). Implementing shared decision making in routine mental health care. *World Psychiatry*, 16(2), 146–153.
- Slade, M., Adams, N., & O'Hagan, M. (2012). Recovery: Past progress and future challenges. *International Review of Psychiatry*, 24(1), 1–4. <https://doi.org/10.3109/09540261.2011.644847>
- Slade, M., Amering, M., Farkas, M., Hamilton, B., O'Hagan, M., Panther, G., Perkins, R., Shepherd, G., Tse, S., & Whitley, R. (2014). Uses and abuses of recovery: Implementing recovery-oriented practices in mental health systems. *World Psychiatry*, 13(1), 12–20. <https://doi.org/10.1002/wps.20084>
- Slade, M., Leamy, M., Bacon, F., Janosik, M., Le Boutillier, C., Williams, J., & Bird, V. (2012). International differences in understanding recovery: Systematic review. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 21(4), 353–364. <https://doi.org/10.1017/S2045796012000133>
- Slade, M., & Wallace, G. (2017). Recovery and Mental Health. In M. Slade, L. Oades, & A. Jarden (Hrsg.), *Wellbeing, Recovery and Mental Health* (S. 24–34). Cambridge University Press.
- Sonneck, G. (Hrsg.). (1997). *Krisenintervention und Suizidverhütung. Ein Leitfaden für den Umgang mit Menschen in Krisen* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Facultas.
- Sonneck, G., Kapusta, N., Tomandl, G., & Voracek, M. (Hrsg.). (2016). *Krisenintervention und Suizidverhütung* (3. aktualisierte Auflage). UTB facultas.
- South London and Maudsley NHS Foundation Trust. (2010). *Social Inclusion and Recovery (SIR) Strategy 2010–2015*. Slam Partners. https://www.slamrecoverycollege.co.uk/uploads/2/6/5/2/26525995/sir_strategy_2010-2015_-_final_version1.pdf

- Strong, S., & Letts, L. (2021). Personal narratives of learning self-management: Lessons for practice based on experiences of people with serious mental illness. *Australian Occupational Therapy Journal*, 68(5), 395–406. <https://doi.org/10.1111/1440-1630.12748>
- Stuart, S. R., Tansey, L., & Quayle, E. (2017). What we talk about when we talk about recovery: A systematic review and best-fit framework synthesis of qualitative literature. *Journal of Mental Health*, 26(3), 291–304. <https://doi.org/10.1080/09638237.2016.1222056>
- Thiersch, H. (2020). *Lebensweltorientierte Soziale Arbeit – revisited. Grundlagen und Perspektiven*. Beltz Juventa.
- Vigod, S. N., Kurdyak, P. A., Dennis, C.-L., Leszcz, T., Taylor, V. H., Blumberger, D. M., & Seitz, D. P. (2013). Transitional interventions to reduce early psychiatric readmissions in adults: Systematic review. *British Journal of Psychiatry*, 202(3), 187–194. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.112.115030>
- von Spiegel, H. (2021). *Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit: Grundlagen und Arbeitshilfen für die Praxis*. UTB.
- Watson, S., Thornburn, K., Everett, M., & Fisher, K. R. (2014). Care without coercion—Mental health rights, personal recovery and trauma-informed care. *Australian Journal of Social Issues*, 49(4), 529–549.
- Weingarten, R., Chinman, M., Tworkowski, S., Stayner, D., & Davidson, L. (2000). The Welcome Basket Project: Consumers Reaching Out to Consumers. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 24, 65–68. <https://doi.org/10.1037/h0095121>
- Whitley, R., Shepherd, G., & Slade, M. (2019). Recovery colleges as a mental health innovation. *World Psychiatry*, 18(2), 141–142. <https://doi.org/10.1002/wps.20620>
- Williams, L., Armitage, C., Richardson, A., Davies, F., Smith, A., & Adnath, J. (2023). Service user experiences of participating in a Recovery and Collaborative Care Planning Café framed with CHIME: ‘A co-produced narrative paper’. *Journal of Recovery in Mental Health*, 6(2), 90–96.
- Winsper, C., Crawford-Docherty, A., Weich, S., Fenton, S.-J., & Singh, S. P. (2020). How do recovery-oriented interventions contribute to personal mental health recovery? A systematic review and logic model. *Clinical Psychology Review*, 76, 101815. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101815>
- World Health Organization. (2019a). *Recovery and the right to health: WHO QualityRights core training: mental health and social services*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/329577>
- World Health Organization. (2019b). *Recovery practices for mental health and well-being. WHO QualityRights Specialized training*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/329602>
- World Health Organization. (2019c). *Supported decision-making and advance planning: WHO QualityRights Specialized training*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/329609>
- World Health Organization. (2021). *Mental Health Crisis Services: Promoting Person-Centred and Rights-based Approaches*. World Health Organization.
- Zander, M., & Roemer, M. (2016). Resilienz im Kontext von Sozialer Arbeit: Das Geheimnis der menschlichen Seele lüften? In R. Wink (Hrsg.), *Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung* (S. 47–72). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-09623-6_3

Anhang: Überblick über deutschsprachige Literatur

Diese Literaturliste gibt einen Überblick über die wesentlichen Veröffentlichungen zum Recovery-Ansatz in deutscher Sprache. Zunächst ein Überblick über drei Ansätze, die ins Deutsche übersetzt wurden, und dann ein Überblick über weitere, überblicksartige Publikationen.

Ansätze

Zu REFOCUS sind die Erstaufgaben des Handbuchs und der beiden Trainingsbücher übersetzt worden, sie stehen auf der Website der Organisation Research into Recovery zum Download bereit. Die in wesentlichen Punkten aktualisierten Neuauflagen (Grey et al., 2023a, 2023b) sind aktuell noch nicht auf Deutsch verfügbar:

Bird et al. (2014). *REFOCUS. Förderung von Recovery in der psychiatrischen Versorgung*.

<https://www.researchintorecovery.com/files/REFOCUS%20Manual%20%28German%29.pdf>

Grey, B., Bailey, S., Leamy, M., & Slade, M. (2014a). *REFOCUS Coaching Gespräche für Recovery Teilnehmer Manual*. Slam Partners.

<http://www.researchintorecovery.com/files/REFOCUS%20Coaching%20Participant%20Manual%20%28German%29.pdf>

Grey, B., Bailey, S., Leamy, M., & Slade, M. (2014b). *REFOCUS Coaching Gespräche für Recovery Trainer Manual*. Slam Partners. <https://www.researchintorecovery.com/files/REFOCUS%20Coaching%20Trainer%20Manual%20%28German%29.pdf>

Eine Übersetzung des Schulungshandbuchs des NHS Scotland (2008) ist unter dem Titel „Recovery praktisch“ zum Download erhältlich, allerdings ohne das dazugehörige Grundlagenbuch (NHS Scotland, 2007):

Zuaboni, G., Abderhalden, C., Schulz, M., & Winter, A. (Hrsg.). (2012). *Recovery praktisch! Schulungsunterlagen* (S. Kohli & A. Winter, Übers.).

Verlag Universitäre Psychiatrische Dienste.

https://www.researchgate.net/publication/260635425_Recovery_praktisch

Ein eigenständiges methodisches Framework mit interessanter Metaphorik ist das Gezeiten-Modell. Es ist sehr griffig geschrieben und hat teilweise originelle methodische Herangehensweisen, die in der Praxis von Interesse sein könnten:

Barker, P., & Buchanan-Barker, P. (2020). *Das Gezeiten-Modell. Der Kompass für eine recovery-orientierte, psychiatrische Pflege* (2. Aufl.). Hogrefe.

Ein weiterer Ansatz, der nur am Rande im Kontext von Recovery erwähnt wird, ist die Persönliche Zukunftsplanung. Ihre Methoden sind meines Erachtens prüfenswert für einen Recovery-Ansatz in der Eingliederungshilfe, zumal im Handbuch für das Teilhabeinstrument Berlin (TiB) darauf hingewiesen wird und damit ein formaler Bezug zur Eingliederungshilfe hergestellt ist (Schäfers, 2020, S. 31):

Doose, S. (2020). *„I want my dream“—Persönliche Zukunftsplanung* (11. Aufl.). AG SPAK Bücher.

Zwei von Doose vorgestellte Methoden, Making Action Plans (MAPS) und Planning Alternate Tomorrows with Hope (PATH), werden auch im Kontext von Recovery empfohlen (NHS Scotland, 2008, S. 110).

Weitere Literatur

Weitere Bücher in deutschen Übersetzungen, die einen guten Überblick über Anwendungen des Recovery-Ansatzes geben. Besonders sei auf die Übersetzung der Erstaufgabe der Publikation „100 Wege um Recovery zu unterstützen“ hingewiesen, die eine kurze und gut lesbare Einführung in die Thematik durch den wohl wichtigsten Forscher im Feld, Mike Slade, ist. Auch hier sind die Änderungen der Neuauflage (Slade, 2013) nicht auf Deutsch

verfügbar:

Perkins, R., Rinaldi, M., & Winter, A. (2012). *Das Leben wieder in den Griff bekommen: Ein Handbuch zur Planung deiner eigenen Recovery* (4. Aufl.).

Universitäre Psychiatrische Dienste, Abt. Forschung, Entwicklung, Pflege und Pädagogik.

Slade, M. (2009). *100 Wege um Recovery zu unterstützen. Ein Leitfaden für psychiatrische Fachpersonen*. <https://www.researchintorecovery.com/files/German%20version%20of%20100%20Ways%20To%20Support%20Recovery.pdf>

Watkins, P. N. (2009). *Recovery - wieder genesen können: Ein Handbuch für Psychiatrie-Praktiker* (S. Wolff, Hrsg.; H. Börger, Übers.; 1. Aufl.). Huber.

Eine Handvoll an Büchern sind originär in deutscher Sprache erschienen. Sie geben einen guten Überblick über die Forschungsergebnisse aus dem englischsprachigen Raum, bieten jedoch wenig eigenständiges Forschen oder Ansätze und sind dem internationalen Forschungsstand ein Jahrzehnt oder mehr hinterher.

Amering, M., & Schmolke, M. (2012). *Recovery. Das*

Ende der Unheilbarkeit (5. Aufl.). Psychiatrie Verlag.

Burr, C., Schulz, M., Winter, A., & Zuaboni, G. (Hrsg.). (2013). *Recovery in der Praxis: Voraussetzungen, Interventionen, Projekte*. Psychiatrie-Verl.

Gühne, U., Weinmann, S., Riedel-Heller, S. G., & Becker, T. (2019). *S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. S3-Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie* (2. Aufl.). Springer.

Knuf, A. (2020). *Recovery und Empowerment* (Neuausgabe). Psychiatrie Verlag.

Mahler, L., Jarchov-Jádi, I., Montag, C., & Gallinat, J. (2024). *Das Weddinger Modell. Ein recoveryorientiertes Psychiatriekonzept* (2. Aufl.). Psychiatrie-Verlag.

Tschinke, I., & Rogner, M. (2024). *Recoveryorientierte Praxis in der psychiatrischen Pflege*. Kohlhammer.

Zuaboni, G., Burr, C., Winter, A., & Schulz, M. (Hrsg.). (2019). *Recovery und psychische Gesundheit: Grundlagen und Praxisprojekte*. Psychiatrie Verlag.